

ISRC-2023 10. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

10. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

X. INTERNATIONAL STRATEGIC
RESEARCHES CONGRESS (ISRC)
23/24/November 2023

MANİSAD

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ABSTRACT BOOK

Editörler

Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN
Dr. Abdullah KAPLAN

Turkuaz key
Akademik Yayınlar

E-ISBN-978-625-6379-82-4

**10. ULUSLARARASI STRATEJİK ARASTIRMALAR
KONGRESİ / ISRC 2023
23-24 Kasım 2023 Manisa/Türkiye**

**BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI
ABSTRACT BOOK**

**Editörler:
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN
Dr. Abdullah KAPLAN**

TURKUAZ KONGRE YAYINLARI

Kongre, Bildiri Özetleri ve Bildiri Kitapları Dizisi: 2023-1

10. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi

Bildiri Özetleri Kitabı

Editörler: Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN ve Dr. Abdullah KAPLAN

ISBN-978-625-6379-82-4

Bu kitapta yer alan bildirilerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Editörler ve yayınevi yayınlanan bölümlerin içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

**Turkuaz Kongre Organizasyonu Fuarcılık Yayıncılık Eğitim Turizm
ve Ticaret Limited Şirketi**

bilgi@turkuazkongre.com turkuazkongre@hotmail.com

**10. ULUSLARARASI STRATEJİK ARASTIRMALAR
KONGRESİ / ISRC 2023
23-24 Kasım 2023 Manisa/Türkiye**

**BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI
ABSTRACT BOOK**

**Editörler:
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN
Dr. Abdullah KAPLAN**

**10. ULUSLARARASI STRATEJİK ARASTIRMALAR
KONGRESİ ISRC-2023
X. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCHES
CONGRESS (ISRC-2023)
23-24 November 2023 Manisa/Türkiye**

**BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI
ABSTRACT BOOK**

**Editörler
Doç. Dr. Hamza KAHRIMAN
Dr. Abdullah KAPLAN**

**Turkuaz Kongre Organizasyonu Fuarlık Yayıncılık Eğitim
Turizm ve Ticaret Limited Şirketi / turkuazkey@hotmail.com**

**ULUSLARARASI STRATEJİK ARASTIRMALAR KONGRESİ
BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI/PROCEEDINGS BOOK**

23/24 November 2023 Manisa/Türkiye

ISBN- 978-625-6379-82-4

TURKUAZ KONGRE YAYINLARI

Kongre, Bildiri Özetleri ve Bildiri Kitapları Dizisi: 2023-1

1 Baskı/ First Edition Aralık 2023

Bu kitapta yer alan bildirilerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Editörler ve yayınevi yayımlanan bölümlerin içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

**10. ULUSLARARASI STRATEJİK ARASTIRMALAR
KONGRESİ ISRC-2023
X. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCHES
CONGRESS (ISRC-2023)
23-24 November 2023 Manisa/Türkiye**

**BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI
ABSTRACT BOOK**

**Editörler
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN
Dr. Abdullah KAPLAN**

**Turkuaz Kongre Organizasyonu Fuarcılık Yayıncılık Eğitim
Turizm ve Ticaret Limited Şirketi / turkuazkey@hotmail.com**

MANİSA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ
(MANISAD)

İlgili Makama

23/24 Kasım 2023 tarihleri arasında Manisa Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (ISRC)'nin, Kongre Başkanları ve Kongre Düzenleme Kurulu ve Kongre Sekreteryası üyeleri ve bu kurullarda yer alacak dernek temsilcileri, 20 Mart 2023 tarihli 44 nolu Dernek Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Saygılarımızla.

Hasan Hüseyin NERSE
Dernek Başkanı

Kongre Başkanları

Doç. Dr. Serkan CURA (Manisa Celal Bayar Üniversitesi-MANİSAD Üyesi)
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN (Adnan Menderes Üniversitesi- MANİSAD Üyesi)

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR (Manisa Celal Bayar Üniversitesi-MANİSAD Üyesi-Dernek Temsilcisi)
Prof. Dr. Anarkul URDALETOVA (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Prof. Dr. Florina Oana VIRLANUTA (Dunarea de Jos din Galati Üniversitesi/Romanya)
Prof. Dr. Silviu STANCIU (Dunarea de Jos din Galati Romanya)
Prof. Dr. Ma ZAOMING (South China Normal Üniversitesi/ÇİN)
Prof. Dr. Mansur NUREDDİN (Uluslararası Vizyon Üniversitesi/MAKEDONYA)
Prof. Dr. Teresa PAIVA CIPRIN-IPG- Center of Potential and Innovation of Natural Resources, Polytechnic Institute of Guarda, Portugal)
Doç.Dr. Gülenaz SELÇUK (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Erkan ATALMIŞ (Manisa Celal Bayar Üniversitesi-MANİSAD Üyesi- Dernek Temsilcisi)
Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ (Hitit Üniversitesi-MANİSAD Üyesi- Dernek Temsilcisi)
Doç.Dr. Gülcemal JORAYEVA (Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi/Kazakistan)
Doç. Dr. Deniz ZÜNGÜN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Kongre Sekreteryası

Dr. Abdullah KAPLAN
Öğr. Grv. Kenan TOZAK (Manisa Celal Bayar Üniversitesi-MANİSAD Üyesi- Dernek Temsilcisi)

**KONGRE KURULLARI
CONGRESS COMMITTEES**

**KONGRE ONURSAL BAŐKANI
HONORARY PRESIDENT OF THE CONGRESS**

Dr. Frank Okai Larbi
(South China Normal University, Guangzhou, China)

KONGRE BAŐKANLARI / CONGRESS PRESIDENTS

Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN (Adnan Menderes Üniversitesi)

Doç. Dr. Serkan CURA (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

KONGRE DÜZENLEME KURULU CONGRESS ORGANIZING COMMITTEE

Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Anarkul URDALETOVA (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)

Prof. Dr. Florina Oana VIRLANUTA (Dunarea de Jos din Galati Üniversitesi/ROMANYA) Prof. Dr. Silvius STANCIU (Dunarea de Jos din Galati Üniversitesi/ROMANYA)

Prof. Dr. Ma ZAOMING (Güney Çin Normal Üniversitesi/ÇİN)

Prof. Dr. Mansur NUREDDİN (Uluslararası Vizyon Üniversitesi/MAKEDONYA)

Prof. Dr. Teresa PAIVA CPIRN-IPG- Doğal Kaynakların Potansiyeli ve Yenilik Merkezi, Guarda Politeknik Enstitüsü, Portekiz)

Doç.Dr. Gülenaz SELÇUK (Manisa Celal Bayar Üniversitesi) Dpç. Dr. Erkan ATALMIŞ (Manisa Celal Bayar Üniversitesi) Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ (Hitit Üniversitesi)

Doç.Dr. Gülcemal JORAYEVA (Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi/Kazakistan) Doç. Dr. Deniz ZÜNGÜN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

KONGRE KOORDİNATÖRLERİ / CONGRESS COORDINATORS/ BİLİMSEL SEKRETARYA / SCIENTIFIC SECRETARIAT

Dr. Abdullah KAPLAN (Manisad)

Öğr. Gör. Kenan TOZAK (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

BİLİM KURULU/ SCIENCE BOARD

- Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet UÇAR (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Anarkul URDALETOVA (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi) Prof. (ZILINA Üniversitesi/SLOVAKYA)
Prof. Dr. Deniz AYTAÇ (Hitit Üniversitesi)
Prof. Dr. Emin ÇİVİ (New Brunswick Üniversitesi-Kanada)
Prof. Dr. Florina Oana VIRLANUTA (Dunarea de Jos din Galati Üniversitesi/Romanya)
Prof. Dr. Haşim AKÇA (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Prof. Dr. Ma ZAOMING (Güney Çin Normal Üniversitesi, Çin)
Prof. Muhammed KARATAŞ (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhammed KOÇAK (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa KIRLI (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Saadettin PAKSOY (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Prof. Dr. Sabiha KILIÇ (Hitit Üniversitesi)
Prof. Dr. Sırrı ÇAM (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Syrgak KYDYRALİEV (Orta Asya Amerikan Üniversitesi/Kırgızistan)
Prof. Dr. Şaban ESEN (Bartın Üniversitesi) Prof. Guarda, Portekiz)
Prof. Dr. Turan GÜNDÜZ (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Yılmaz YEŞİL (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Adem BABACAN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Doç. Dr. Alparslan UĞUR (Kırıkkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Akif KÖSE (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali YURDDAŞ (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE (Gaziantep Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet TEKİN (Osman Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Cuma ERCAN (Gaziantep Üniversitesi)
Doç. Dr. Deniz ZÜNGÜN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Doç. Dr. Ercüment YILDIRIM (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Doç. Dr. Erkan ATALMIŞ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Doç. Dr. Elşad YUSİFOV (Mimarlık ve İnşaat
Üniversitesi/AZERBAYCAN)
Doç. Dr. Jumali Kazimovich SHABANOV (Taşkent Devlet Doğu
Araştırmaları Enstitüsü)
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN (Adnan Menderes Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ (Çukurova Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakan BAY (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakkı KIYMIK (Mehmet Arif Ersoy Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülay BEDİR (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülenaz SELÇUK (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülcemal JORAYEVA (Hoca Ahmet Yesevi
Üniversitesi/Kazakistan)
Doç. Dr. İbrahim ÇETİN (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. İzzet YÜKSEK (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Mete Kaan NAMAL (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa TAYTAK (Uşak Üniversitesi)
Doç. Dr. Neslihan KOÇ (Hitit Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ (Hitit Üniversitesi)
Doç. Dr. Ramazan ARSLAN (Bartın Üniversitesi)
Doç. Dr. Şahin BULUT (Adnan Menderes Üniversitesi)
Doç. Dr. Şaban ERTEKİN (Adnan Menderes Üniversitesi)
Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ (Çukurova Üniversitesi)
Doç. Dr. Hürriyet BİLGE (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İskender DEMİRBILEK (Marmara Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Handan GÜLER İPLİKÇİ (Manisa Celal Bayar
Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan DEMİRTÜRK (Gazi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Maria DURISOVA, PhD. (ZILINA
Üniversitesi/SLOVAKYA)
Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ESKİÇİ (Kırıkkale Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇİÇEK (Mehmet Arif Ersoy Üniversitesi)

Dr. Frank Okai LARBİ (Güney Çin Normal Üniversitesi)

Dr. Yerzhan ARGYNBAYEV (Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi)

İÇİNDEKİLER

10. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ KONGRE PROGRAMI / X. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCHES CONGRESS / CONGRESS PROGRAM_23–24 Kasım 2023 – November 23-24, 2023_Türkiye/Manisa ix

1 OTURUM/SESSION-1

- 1.1 TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE İSLAM DİNİNİN
YANSIMALARI 1
Alparslan UĞUR, Samet ÖZTUNÇ
- 1.2 İSLAM DİNİNİN TÜRK VERGİ ANLAYIŞINA ETKİSİ..... 3
Alparslan UĞUR, Samet ÖZTUNÇ
- 1.3 TURİZMİN YARATTIĞI NEGATİF DIŞSALLIKLARA
ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM OLARAK KONAKLAMA
VERGİSİ: TÜRKİYE VE İTALYA ÜZERİNDEN BİR
KARŞILAŞTIRMA 5
Dilara ÇAKMAKOĞLU, Nazmiye TEKDEMİR
- 1.4 INVESTMENT VALUATION ANALYSIS: THE ROLE OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES 8
Elnura Mammadova
- 1.5 INNOVATIVE TYPES OF STRATEGY APPLIED IN
BUSINESSES AND EXAMPLE FROM APPLICATION 10
Yavuz Tansoy Yıldırım, Tamerlan Akbarov
- 1.6 CUMHURİYETİN 100. YILINDA İKTİSADİ VE MALİ
DÖNÜŞÜMLER: 24 OCAK 1980 KARARLARI..... 11
Serkan Cura
- 1.7 1982 ANAYASASI'NDA 2010 YILI SONRASI YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER 12
Fethi Kılıç, Ümmügülüm Kılıç

2 OTURUM/SESSION-2

2.1	YOUTH TOWARDS SUSTAINABILITY THROUGH SHARED SERVICES USAGE.....	15
	Emese Tokarcikova, Maria Durisova, Terezia Trojakova	
2.2	LINEAR DIFFERENCE EQUATIONS IN ECONOMIC MODELS	16
	Urdaletova Anarkul Burganakovna, Kydyraliev Syrgak Kaparovich, Burova Elena Sergeevna	
2.3	THE SKILLS THAT WILL INFLUENCE PUBLIC ADMINISTRATION JOBS IN THE FUTURE	17
	Zinica Daniel	
2.4	URBAN MOBILITY BETWEEN TRAFFIC AND ACCESSIBILITY	18
	Mihu Marian-Gigi	
2.5	INNOVATIVE TECHNOLOGIES BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION IN PUBLIC ADMINISTRATION	19
	Kovacs Radu- Octavian	
2.6	DIGITAL TRANSFORMATION OPPORTUNITIES IN ROMANIAN PUBLIC ADMINISTRATION	20
	Bacalum Silviu	
2.7	ERGONOMICS STRATEGY: AN EXAMPLE OF CREATING WORK-LIFE BALANCE	21
	Nushaba Mehdiyeva	
2.8	PRICING STRATEGIES AND CUSTOMER BEHAVIOR IN THE TECHNOLOGY MARKETING PROCESS	22
	Aydm Heydarov	

3 OTURUM/SESSION-3

- 3.1 2000 – 2023 YILLARI ARASINDA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 25
Dilek Karaöz, Özlem Ateş
- 3.2 DEPREM SONRASI AFET BÖLGESİNDE GÖREV ALAN ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENLİK BECERİLERİNİ KULLANABİLME DURUMUNUN İNCELENMESİ; PAZARCIK ÖRNEĞİ, 2023 26
Senemnur Özardıç, Nesibe Başak Uyar, Selhan Özbey
- 3.3 ÖZEL YETENEKLİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ROL MODEL TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR DURUM ARAŞTIRMASI 28
- 3.4 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNİN YÖNETSEL SÜREÇLERİNİN BETİMSSEL DEĞERLENDİRMESİ- MANİSA İLİ ÖRNEĞİ 30
Ümmühan Topsakal, Hilal Hacıoğlu, Osman Mutlu Işık
- 3.5 Evolutionary Educational Psychology: History, Practice, and the Future 32
Ragıp Muslum

4 OTURUM/SESSION-4

- 4.1 TOOLS TO INCREASE EFFECTIVENESS IN MANAGEMENT: EXAMPLE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 35
Sabina Valiyeva
- 4.2 TURİZMİN MALİ YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ 37
Şahin Bulut, Şaban Ertekin
- 4.3 ENFLASYONUN DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ: EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 38
Şahin Bulut, Şaban Ertekin
- 4.4 LSTM DERİN ÖĞRENME AĞI İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİ 39
Elvan Hayat Çağrı Çoban

5 OTURUM/SESSION-5

- 5.1 AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERDE EĞİTİMİN
FİNANSMANIN KARŞILAŞTIRILMASI 41
Gülenaz Selçuk, Bülent Aksu
- 5.2 EGE BÖLGESİNDE İL MERKEZİNDE BULUNAN HALK
EĞİTİMİ MERKEZLERİNİN AÇMIŞ OLDUKLARI
KURSLARIN ŞEHİRLERE GÖRE GÖSTERDİĞİ
FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ 44
Ayşe ACAR, Fulya KUMBARACI
- 5.3 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN EĞİTİM DESTEĞİ VE
REHBERLİK ÇALIŞMALARININ TÜRKİYE İLE
KARŞILAŞTIRILMASI 46
Meryem Demir, Gülenaz Selçuk
- 5.4 TÜRKİYE’DE SON 10 YILDA HALK EĞİTİMİ
MERKEZLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ
TEZLERİN İNCELENMESİ: Sistematik Derleme Çalışması . 48
Murat Cumhuri Acar, Ayşe Acar
- 5.5 YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN KİTLE İLETİŞİM ARACI
OLAN GAZETELERDEKİ YANSIMASI 50
İsmet Demir, Esra Doğugil
- 5.6 MANİSA AHMETLİ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EĞİTİM
FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ 52
Melda Çoşkun, Ali Osman Çoşkun
- 5.7 AKADEMİK BAŞARI VE OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN DERGİPARK ÜZERİNDEN YAYINLANAN
MAKALELERİN İNCELENMESİ..... 54
Ali Ekber Kum
- 5.8 EURYDİCE RESMİ WEB SİTESİNDE YER ALAN AVRUPA
BİRLİĞİ’NE ADAY OLAN ÜLKELERİN HAREKETLİLİK
VE ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞMALARININ
İNCELENMESİ..... 56
Meltem Çevik, Gülenaz Selçuk
- 5.9 EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA 2010-2022 YILLARI
ARASINDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN
İNCELENMESİ..... 58
Emel Soğancı Açku

- 5.10 OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ
YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ 61
Gülenaz Selçuk, Melda Çoşkun
- 5.11 2007-2022 YILLARI ARASI YAPILAN OLUMSUZ
YÖNETİCİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME
MOTİVASYONLARININ ARASINDA OLASI İLİŞKİYİ
SORGULAYAN LİSANSÜSTÜ (TEZ) ÇALIŞMALARININ
VE MAKALELERİN İNCELENMESİ 64
Selçuk Öz
- 5.12 EĞİTİMİNDE OYUNLAŞTIRMA ÜZERİNE YAPILAN
ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK İNCELENMESİ 65
Ayşe Acar, Gülkem Özdemir

6 OTURUM/SESSION-6

- 6.1 2000'Lİ YILLARDA VERGİ REDDİNİN GELİŞİMİ VE
LÜBNAN WHATSAPP VERGİSİ ÖRNEĞİ 67
Hamza Kahriman, Deniz Çiçek
- 6.2 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA
ULUSLARARASI PANDEMİ HUKUKUNA UYUMUN
ARTIRILMASI..... 71
Sabına Aliyeva, Elsevar Najafov
- 6.3 CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE BÜTÇE
SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ..... 73
Umut Tepekule
- 6.4 VERGİ PSİKOLOJİSİNİN MÜKELLEF DAVRANIŞLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ..... 75
Özgür Emre Koç, Mehmet Gürsoy

7 OTURUM/SESSION-7

- 7.1 AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS STEAM BASED ON GENDER AND SUBJECTS 77
Tan Qianyi, Lin Yating, Lu Ang, Zhao Caiyan, Huang Chenxi, Frank Okai Larbi
- 7.2 INSIGHTS FROM FOREST EDUCATION IN DEVELOPED COUNTRIES TO AID IN THE CONSTRUCTION OF THE CHINESE PRIMARY EDUCATION CURRICULUM..... 78
Ye Huanxian, Sheng Tong, Li Wenhui, Cao Yi, Chen Yunxuan, Frank Okai Larbi
- 7.3 CONSTRUCTING EFFECTIVE HOME-SCHOOL-COMMUNITY COOPERATION IN CHINA FROM THE LENS OF THE THEORY OF OVERLAPPING SPHERES OF INFLUENCE: AN INTERNATIONAL COMPARATIVE PERSPECTIVE 79
Dengjie Liu, Zena Xie, Guangyi Lu, Yang Yang, Jiayi Yang, Frank Okai Larbi
- 7.4 INTEGRATING CREATIVE THINKING TRAINING IN CLASSROOM TEACHING-AN EXPLORATORY STUDY OF UNIVERSITY SENIOR STUDENTS IN CHINA 80
Wu Huang, Hong Senhong, Li Ziran, Wang Yue, Ye Shan, Frank Okai Larbi
- 7.5 THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMPETENCE IN FINNISH BASIC EDUCATION ASSESSMENT AND ITS IMPLICATIONS FOR CHINA: AN ANALYSIS IN THE DIMENSION OF STUDENT ASSESSMENT 81
Huang Weilong, Ye Yilin, Yang Chunwen, Chen Lingxuan, Wu Yanyan, Frank Okai Larbi
- 7.6 PRE-SERVICE TEACHERS' PERCEPTIONS OF INTEGRATING CRITICAL PEDAGOGY INTO THE BASIC EDUCATION SYSTEM IN MAINLAND CHINA 83
Jiaying Zhong, Dongliang Wang, Jiayan Yang, Xintong Zhang, Yuxuan Zhang, Frank Okai Larbi
- 7.7 A STUDY ON HOME-SCHOOL COOPERATION ABILITY OF MIDDLE SCHOOL TEACHERS BASED ON COMPETENCE MODEL A CASE OF MIDDLE SCHOOL Teachers In Gruangdong

	Han Liu, Wanrong Lan, Lining Lao, Minli Qiu, Guanhui Lu, Frank Okai Larbi	
7.8	IMPROVING SINOLOGY PEDAGOGY THROUGH FOREST EDUCATION FRAMEWORK	86
	Weishan Cai, Frank Okai Larbi, Qi Guo, Jiayi Gu, Jiewen Huang, Yifeng Ou	
7.9	RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DIGITAL LITERACY AND CRITICAL THINKING DISPOSITION OF PRE-SERVICE TEACHERS	87
	Xinyu Wu, Frank Okai Larbi, Wenjun Li, Yanrou Wen, Jinlin Huang, Sining Chen, Yan Qiu	
7.10	VIRGINIA WOOLF’S FEMINISM VIEWED FROM A ROOM OF ONE’S OWN	88
	Xia Mengting	
7.11	EXPLORING TEACHER MENTORING IN GHANA BASIC SCHOOLS: AN IN-DEPTH INQUIRY INTO THE MOTIVES BEHIND TEACHER PREPARATION INITIATIVES.	89
	Phinihas Acheampong, Frank Okai Larbi	
7.12	ASSESSMENT OF COMMERCIAL BANKS FINANCING AND SUCCESSFUL OPERATION OF SMALL SCALE BUSINESS IN OGBA/EGBEMA/NDONI LOCAL GOVERNMENT AREA OF RIVERS STATE, NIGERIA	90
	Dr. D. O. Ojedapo, Obi Jennifer Ifeoma	
7.13	EVALUATION OF PUBLIC RELATIONS STRATEGIES AND TECHNIQUES IN THE MANAGEMENT OF SELECTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN BENUE AND NASARA STATE, NIGERIA.	91
7.14	THE ACCEPTANCE OF STEAM CONCEPT BY PRE- SERVICE TEACHER MAJORING IN SCIENCE DISCIPLINES	93
	Yifei Hu, Frank Okai Larbi, Yongxuan Li, Hailan Lu, Zhihao Zhou, Xiyun Liu	

**ULUSLARARASI STRATEJİK
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ KONGRE
PROGRAMI**

**INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCHES CONGRESS
CONGRESS PROGRAM**

**23–24 Kasım 2023 – November 23-24, 2023
Türkiye/Manisa**

ISRS 23–24 Kasım 2023 – November 23-24, 2023 / Türkiye/Manisa		
Tarih/Date	23.11.2023	1. Oturum/Session
Saat/Time	10.00-11.30	
SALON	Online	
	Moderator	Doç. Dr. Serkan Cura, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
1		<p>Türk Devlet Geleneğinde İslam Dininin Yansımaları Reflections of The Islam Religion in The Turkish State Tradition</p> <p>Doç. Dr. Alparslan Uğur Kırıkkale Üniversitesi alparslanugur@hotmail.com</p> <p>Samet Öztunç Kırıkkale Üniversitesi soztunc60@gmail.com</p>
2		<p>İslam Dininin Türk Vergi Anlayışına Etkisi The Effect of Islam Religion On Turkish Tax Understanding</p> <p>Doç. Dr. Alparslan Uğur Kırıkkale Üniversitesi alparslanugur@hotmail.com</p> <p>Samet Öztunç Kırıkkale Üniversitesi soztunc60@gmail.com</p>
3		<p>Turizmin Yarattığı Negatif Dışsallıklara Alternatif Bir Çözüm Olarak Konaklama Vergisi: Türkiye ve İtalya Üzerinden Bir Karşılaştırma Accommodation Tax as an Alternative Solution to Negative Externalities Created by Tourism: A Comparison Between Türkiye and Italy</p> <p>Arş. Gör. Dilara Çakmakoğlu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi dilaracakmakoglu91@gmail.com</p> <p>Arş. Gör. Dr. Nazmiye Tekdemir Kırıkkale Üniversitesi nazmiyekirik@gmail.com</p>
4		<p>Yatırım Değerleme Analizi: Yapay Zekâ Tekniklerinin Rolü Investment Valuation Analysis: The Role Of Artificial Intelligence Techniques</p> <p>Doç. Dr. Elnura Mammadova Azerbaycan İşbirliği Üniversitesi elnuramammadova01@gmail.com</p>
5		<p>İşletmelerde Uygulanan Yenilikçi Strateji Türleri ve Uygulamadan Örnekler Innovative Types of Strategy Applied in Businesses and Example from Application</p> <p>Tamerlan Akbarov Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi tamerlanakbarov@ogr.bandirma.edu.tr</p> <p>Doç. Dr. Yavuz Tansoy Yıldırım Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi ytyildirim@bandirma.edu.tr</p>

6	<p>Cumhuriyetin 100. Yılında İktisadi ve Mali Dönüşümler: 24 Ocak 1980 Kararları / conomic And Fiscal Transformations In The 100th Anniversary Of The Republic: 24th January 1980 Decisions Doç. Dr. Serkan Cura Manisa Celal Bayar Üniversitesi curaserkan@hotmail.com</p>
7	<p>1982 Anayasası'nda 2010 Yılı Sonrası Yapılan Değişiklikler Amendments Made to the 1982 Constitution After 2010 Dr. Öğr. Üyesi Fethi Kılıç Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kilic_f2@ibu.edu.tr Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm Kılıç Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi gulsumkilic@gmail.com</p>

ISRS 23–24 Kasım 2023 – November 23-24, 2023 / Türkiye/Manisa		
Tarih/Date	23.11.2023	2. Oturum/Session
Saat/Time	12.00-14.00	
SALON	Online	
	Moderator	Prof. Dr. Florina Oana VIRLANUTA / florinaoana27@yahoo.com Doç. Dr. Alparslan UĞUR / Kırıkkale Üniversitesi
1		Youth Towards Sustainability Through Shared Services Usage Emese Tokarcikova Faculty of Management Science and Informatics Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina, Univerzita, Žilina, Slovakia tokarcik@uniza.sk Maria Durisova Faculty of Management Science and Informatics Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina, Univerzita, Žilina, Slovakia durisova@uniza.sk Terezia Trojakova Faculty of Management Science and Informatics Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina, Univerzita, Žilina, Slovakia
2		Linear Difference Equations In Economic Models Urdaletova Anarkul Burganakovna Kyrgyz-Turkish Manas University urdaletova.anarkul@gmail.com Kydyraliev Syrgak Kaparovich American University of Central Asia kydyraliev_s@auca.kg Burova Elena Sergeevna American University of Central Asia burova_e@auca.kg
3		The Skills That Will Influence Public Administration Jobs In The future Zinica Daniel PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania daniel.zinica23@gmail.com
4		Urban Mobility Between Traffic And Accessibility Mihu Marian-Gigi PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania marian.mihu@focsani.info
5		Innovative Technologies Based On Artificial Intelligence In The Context Of Digital Transformation In Public Administration Kovacs Radu- Octavian PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania octavio74ro@yahoo.com
6		Digital Transformation Opportunities In Romanian Public Administration Bacalum Silviu PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania silviubacalum@yahoo.com

7	Ergonomi Stratejisi: İş-Yaşam Dengesi Yaratma Örneği Ergonomics Strategy: An Example Of Creating Work-Life Balance Dr. Öğr. Üyesi Nushaba Mehdiyeva Azerbaycan İşbirliği Üniversitesi nushabamehdiyeva123@gmail.com
8	Teknoloji Pazarlama Sürecinde Fiyatlandırma Stratejileri ve Müşteri Davranışları / Pricing Strategies and Customer Behavior in the Technology Marketing Process Aydın Heydarov Azerbaycan Teknik Üniversitesi aydinheydarov7@gmail.com

ISRS 23–24 Kasım 2023 – November 23-24, 2023 / Türkiye/Manisa		
Tarih/Date	23.11.2023	3. Oturum/Session
Saat/Time	14.30-16.30	
SALON	Online	
	Moderator	Prof. Dr. Selhan ÖZBEY /Manisa Celal Bayar Üniversitesi
1	<p>2000 – 2023 Yılları Arasında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri Hakkında Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi</p> <p>Dilek Karaöz Celal Bayar Üniversitesi dilekkaraoz6@gmail.com Doç. Dr. Özlem Ateş Celal Bayar Üniversitesi ozlem.ates@cbu.edu.tr</p>	
2	<p>Deprem Sonrası Afet Bölgesinde Görev Alan Öğretmenlerin, Öğretmenlik Becerilerini Kullanabilme Durumunun İncelenmesi; Pazarcık Örneği, 2023 / Examining The Use Of Teaching Skills Of Teachers Working in The Disaster Area After the Earthquake; Example Of Pazarcık, 2023</p> <p>Senemnur Özardıç Şehzadeler İlkokulu ozardicsenem@hotmail.com Nesibe Başak Uyar Yeniköy Atatürk İlkokulu basakuyar35@gmail.com Prof. Dr. Selhan Özbey Manisa Celal Bayar Üniversitesi selhan.ozbey@cbu.edu.tr</p>	
3	<p>Özel Yetenekli Ortaöğretim Öğrencilerinin Rol Model Tercihlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Durum Araştırması / Role Models of Special Talent High School Students A Case Study for Determining the Preferences</p> <p>Aylin Akkaya Manisa Bilim ve Sanat Merkezi akkaya8264@gmail.com Halil Gülenç Manisa Bilim ve Sanat Merkezi halilgulenc05@gmail.com</p>	
4	<p>Yabancılara Türkçe Öğretim Merkezlerinin Yönetmelik Süreçlerinin Betimsel Değerlendirmesi- Manisa İli Örneği / A Descriptive Evaluation of the Administrative Processes of Turkish Language Teaching Centers For Foreigners - Example Of Manisa Province</p> <p>Ümmühan Topsakal Manisa Çağatay Uluçay Ortaokulu ummuhantopsakal@gmail.com Hilal Hacıoğlu Manisa Çağatay Uluçay Ortaokulu urkmezhilal@gmail.com Osman Mutlu Işık Manisa Çağatay Uluçay Ortaokulu</p>	

	osmanmutluisik@gmail.com
5	Manisa'da Yaşayan Geleneksel El Sanatları Öznur Özcanlar Milli Eğitim Bakanlığı Çağatay Uluçay Ortaokulu Türkçe Öğretmeni oznurozcanlar@gmail.com
6	Evrimsel Eğitim Psikolojisi: Tarih, Uygulama ve Gelecek Evolutionary Educational Psychology: History, Practice, and the Future Ragıp Muslum SAT Exam Preparation Center, Baku – Azerbaijan ragibmuslum@gmail.com

ISRS 23–24 Kasım 2023 – November 23-24, 2023 / Türkiye/Manisa		
Tarih/Date	23.11.2023	4. Oturum/Session
Saat/Time	17.00-18.30	
SALON	Online	
Moderator	Doç. Dr. Şaban ERTEKİN/Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Elvan Hayat, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi	
1	Yönetimde Etkinliği Artırmaya Yönelik Araçlar: Tarım İşletmeleri Örneği Tools to Increase Effectiveness in Management: Example of Agricultural Enterprises Doç. Dr. Sabina Valiyeva Azerbaijan Cooperation University sabinavaliyeva12@gmail.com	
2	Turizmin Mali Yapı Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi / The Impact of Tourism on Financial Structure: Cointegration and Causality Analysis For Türkiye Doç. Dr. Şahin Bulut Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sbulut@adu.edu.tr Doç. Dr. Şaban Ertekin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi saban.ertekin@adu.edu.tr	
3	Enflasyonun Dolaylı ve Dolaysız Vergi Gelirlerine Etkisi: Eşbütünleşme Analizi / The Effect of Inflation on Direct and Indirect Tax Revenues: Cointegration Analysis Doç. Dr. Şahin Bulut Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sbulut@adu.edu.tr Doç. Dr. Şaban Ertekin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi saban.ertekin@adu.edu.tr	
4	LSTM Derin Öğrenme Ağı ile Otomotiv Sektöründe Hisse Senedi Fiyat Tahmini / LSTM Deep Learning Network for Stock Price Prediction in the Automotive Sector Doç. Dr. Elvan Hayat Aydın Adnan Menderes Üniversitesi elvan.hayat@adu.edu.tr Çağrı Çoban Aydın Adnan Menderes Üniversitesi cagricobaan@gmail.com	

ISRS 23–24 Kasım 2023 – November 23-24, 2023 / Türkiye/Manisa		
Tarih/Date	23.11.2023	5. Oturum/Session
Saat/Time	19.00-21.30	
SALON	Online	
	Moderator	Doç. Dr. Gülenaz Selçuk /Manisa Celal Bayar Üniversitesi Doç. Dr. Erkan ATALMIŞ/Manisa Celal Bayar Üniversitesi
1		Avrupa Birliğine Aday Ülkelerde Eğitimin Finansmanın Karşılaştırılması Comparison of Education Finance in the European Union Candidate Countries Bülent Aksu Milli Eğitim Bakanlığı bulenta2005@hotmail.com Doç. Dr. Gülenaz Selçuk Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi gselcuk@hotmail.com
2		Ege Bölgesinde İl Merkezinde Bulunan Halk Eğitimi Merkezlerinin Açmış Oldukları Kursların Şehirlere Göre Gösterdiği Farklılıkların İncelenmesi / Analysis of the Differences by Cities of Courses Opened by Public Education Centers in the Provincial Center of the Aegean Region Ayşe Acar Milli Eğitim Bakanlığı ayse.acar45@gmail.com Fulya Kumbaracı Milli Eğitim Bakanlığı kumbaracifulya@gmail.com
3		Avrupa Birliği Ülkelerinin Eğitim Desteği ve Rehberlik Çalışmalarının Türkiye ile Karşılaştırılması / Educational Support and Guidance of European Union Countries Comparison of Their Studies with Türkiye Meryem Demir Hüseyin Sermin Tüfekçi Anaokulu meryemdemka@hotmail.com Doç. Dr. Gülenaz Selçuk Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi gselcuk@hotmail.com
4		Türkiye’de Son 10 Yılda Halk Eğitimi Merkezleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Sistematik Derleme Çalışması / Analysis of Postgraduate Theses Related to Public Education Centers in Türkiye in the Last 10 Years: A Systematic Compilation Study Murat Cumhur Acar İsa Artunç Ortaokulu mrtcmhr@hotmail.com Ayşe Acar Çağatay Uluçay Ortaokulu ayse.palta@hotmail.com
5		Yaşam Boyu Öğrenmenin Kitle İletişim Aracı Olan Gazetelerdeki Yansımaları / Reflection Of Lifelong Learning in Newspapers as a Means of Mass Communication

	<p>İsmet Demir Manisa Celal Bayar Üniversitesi merthan_17@hotmail.com Esra Doğugil Manisa Celal Bayar Üniversitesi esradogugil38@gmail.com</p>
6	<p>Manisa Ahmetli Halk Eğitimi Merkezi Eğitim Faaliyetlerinin İncelenmesi Examination of Public Education Center Education Activities in Manisa Ahmetli District Melda Çoşkun Manisa Celal Bayar Üniversitesi melda.coskun.as@gmail.com Ali Osman Çoşkun Ahmetli Milli Eğitim Müdürlüğü acoskun8483@gmail.com</p>
7	<p>Akademik Başarı ve Okul İklimi Arasındaki İlişkinin Dergipark Üzerinden Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi / An Examination of The Relationship Between Academic Achievement and School Climate in Articles Published on Dergipark Ali Ekber Kum Gazi İlkokulu Şehzadler/Manisa aliekberkum@hotmail.com</p>
8	<p>Eurydice Resmi Web Sitesinde Yer Alan Avrupa Birliği'ne Aday Olan Ülkelerin Hareketlilik ve Uluslararasılaşma Çalışmalarının İncelenmesi / Investigation of Mobility And Internationalization Studies of The European Union Candidate Countries on Eurydice Official Website Meltem Çevik Akşemseddin Ortaokulu meltemkoccevik@gmail.com Doç. Dr. Gülenaz Selçuk Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi gselcuk@hotmail.com</p>
9	<p>Eğitim Yönetimi Alanında 2010-2022 Yılları Arasında Yürütülen Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi / Examination of Graduate Thesis in the Field of Educational Management Between 2010-2022 Emel Soğancı Açıku Sadıkbey Ortaokulu/Afyonkarahisar Emel1302@Hotmail.Com</p>
10	<p>Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterlik Algılarının İncelenmesi Examination of School Managers' Perceptions of Technology Leadership Doç. Dr. Gülenaz Selçuk Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi gselcuk@hotmail.com Melda Çoşkun Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu meldacoskun45@gmail.com</p>

11	<p>2007-2022 Yılları Arası Yapılan Olumsuz Yönetici Tutumları ile Yaşam Boyu Öğrenme Motivasyonlarının Arasında Olası İlişkiyi Sorgulayan Lisansüstü (Tez) Çalışmalarının ve Makalelerin İncelenmesi</p> <p>Selçuk Öz Manisa Celal Bayar Üniversitesi ozselcuk73@gmail.com</p>
12	<p>Eğitiminde Oyunlaştırma Üzerine Yapılan Çalışmaların Sistemik İncelenmesi / The Systematic Examination of Studies on Gamification in Education.</p> <p>Ayşe Acar Milli Eğitim Bakanlığı ayse.acar45@gmail.com</p> <p>Gülkem Özdemir Milli Eğitim Bakanlığı gulkemozdemir@gmail.com</p>

ISRS 23–24 Kasım 2023 – November 23-24, 2023 / Türkiye/Manisa		
Tarih/Date	24.11.2023	6. Oturum/Session
Saat/Time	10.00-11.45	
SALON	Online	
Moderator	Doç. Dr. Hamza Kahrıman /Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/	
1	<p>2000’li Yıllarda Vergi Reddinin Gelişimi ve Lübnan Whatsapp Vergisi Örneği / The Development of Tax Rejection in the 2000's and the Case of Lebanon Whatsapp Tax</p> <p>Doç. Dr. Hamza Kahrıman Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi hamza.kahrıman@adu.edu.tr</p> <p>Deniz Çiçek Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi dcicek2103@gmail.com</p>	
2	<p>Uluslararası İlişkiler Bağlamında Uluslararası Pandemi Hukukuna Uyumun Artırılması / Enhancing Compliance With International Pandemic Law in the Context of International Relations – Uluslararası İlişkiler</p> <p>Arş. Gör. Sabına Aliyeva Odlar Yurdu University sabina.aliyeva@oyu.edu.az</p> <p>Dr. Öğr. Üyesi Elsevar Najafov Odlar Yurdu University necefov.elsever@oyu.edu.az</p>	
3	<p>Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Bütçe Sistemlerinin Gelişimi / Development Of Budget Systems in Türkiye During The Republican Period</p> <p>Dr. Öğr. Üyesi Umut Tepekule Pamukkale Üniversitesi utepekule@pau.edu.tr</p>	
4	<p>Vergi Psikolojisinin Mükellef Davranışları Üzerindeki Etkisi</p> <p>Doç. Dr. Özgür Emre Koç Hitit Üniversitesi oemrekoc@hitit.edu.tr</p> <p>Mehmet Gürsoy Hitit Üniversitesi meehmetgursoy@hotmail.com</p>	

ISRS 23–24 Kasım 2023 – November 23-24, 2023 / Türkiye/Manisa		
Tarih/Date	24.11.2023	7. Oturum/Session
Saat/Time	12.00-15.30	
SALON	Online	
	Moderator	Doç. Dr. Deniz ZÜNGÜN /Manisa Celal Bayar Üniversitesi Frank Okai Larbi / South China Normal University, Guangzhou, China
1		An Investigation of Pre-service Teachers' Perceptions and Attitudes towards STEAM Based on Gender and Subjects Tan Qianyi, School of Foreign Language Studies, South China Normal University, Guangzhou, China tanqianyi@m.scnu.edu.cn Lin Yating, School of Geography, South China Normal University, Guangzhou, China yatinglin.scnu@foxmail.com, Lu Ang, School of Fine Arts, South China Normal University, Guangzhou, China kathyon1587528@163.com, Zhao Caiyan, School of Marxism, South China Normal University, Guangzhou, China 1262435662@qq.com, Huang Chenxi, School of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, China 2569323034@qq.com Frank Okai Larbi, School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China lof45@hotmail.com,
2		Insights from Forest Education in Developed Countries to Aid in the Construction of the Chinese Primary Education Curriculum Ye Huanxian School of Mathematical Sciences, South China Normal University 773515143@qq.com Sheng Tong school of history and culture, south China normal university 2607698677@qq.com Li Wenhui School of Fine Arts, South China Normal University 364116748@qq.com Cao Yi School of life science, south China normal university 1477592462@qq.com Chen Yunxuan School of Marxism, South China Normal University 1355657188@qq.com Frank Okai Larbi School of Education, South China Normal University lof45@hotmail.com

3	<p>Constructing Effective Home-School-Community Cooperation in China from the Lens of the Theory of Overlapping Spheres of Influence: An International Comparative Perspective</p> <p>Dengjie Liu School of Life Science, South China Normal University, Guangzhou China, 1205068651@qq.com</p> <p>Zena Xie School of Marxism, South China Normal University, Guangzhou, China b128137@qq.com</p> <p>Guangyi Lu School of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, China 857661410@qq.com</p> <p>Yang Yang School of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, China, 1261507997@qq.com</p> <p>Jiayi Yang School of Geography, South China Normal University, Guangzhou, China Jiayizs@outlook.com</p> <p>Frank Okai Larbi School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China lof45@hotmail.com.</p>
4	<p>Integrating Creative Thinking Training in Classroom Teaching -An Exploratory Study of university senior students in China</p> <p>Wu Huang School of Foreign Studies, South China Normal University, GuangZhou, China 1213734153@qq.com</p> <p>Hong Senhong School of Mathematical, South China Normal University, Guangzhou, China 1820114404@qq.com</p> <p>Li Ziran School of Life Science, South China Normal University, Guangzhou, China 2023022885@m.scnu.edu.cn</p> <p>Wang Yue School of Geography, South China Normal University, GuangZhou, China 1303594509@qq.com</p> <p>Ye Shan School of Mathematical Sciences, South China Normal University, Guangzhou, China 904843035@qq.com</p> <p>Frank Okai Larbi School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China lof45@hotmail.com</p>
5	<p>The Development of Students' Competence in Finnish Basic Education Assessment</p>

	<p>and its Implications for China: An Analysis in The Dimension of Student Assessment Huang Weilong School of Mathematical Sciences, South China Normal University, Guangzhou, China 450485997@qq.com</p> <p>Ye Yilin School of History and Culture, South China Normal University, Guangzhou, China 1051929264@qq.com</p> <p>Yang Chunwen School of History and Culture, South China Normal University, Guangzhou, China 1615143711@qq.com</p> <p>Chen Lingxuan School of History and Culture, South China Normal University, Guangzhou, China 847360446@qq.com</p> <p>Wu Yanyan School of Life Sciences, South China Normal University, Guangzhou, China yanyan.wu@m.scnu.edu.cn</p> <p>Frank Okai Larbi School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China lof45@hotmail.com</p>
6	<p>Pre-Service Teachers' Perceptions of Integrating Critical Pedagogy into the Basic Education System in Mainland China Jiaying Zhong School of Foreign Studies, South China Normal University, Guangzhou, China victoriazhongjy@qq.com</p> <p>Dongliang Wang School of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, China 3151567924@qq.com</p> <p>Jiayan Yang School of Geography, South China Normal University, Guangzhou, China jiayanyang.scnu@foxmail.com</p> <p>Xintong Zhang School of Marxism, South China Normal University, Guangzhou, China 851311131@qq.com</p> <p>Yuxuan Zhang School of Fine Arts, South China Normal University, Guangzhou, China 778791196@qq.com</p> <p>Frank Okai Larbi School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China lof45@hotmail.com</p>

7	<p>A Study on Home-School Cooperation Ability of Middle School Teachers Based on Competence Model A Case of Middle School Teachers in Guangdong Han Liu School of Physics, South China Normal University, Guangzhou, China 1315533704@qq.com Wanrong Lan School of Chemistry, South China Normal University, Guangzhou, China 1049249166@qq.com Lining Lao School of Chinese Language and Literature, South China Normal University, Guangzhou, China 2396587964@qq.com Minli Qiu School of Music, South China Normal University, Guangzhou, China 1174766217@qq.com Guanhui Lu School of Physical Education and Sports Science South China Normal University, Guangzhou, China 20192721028@m.scnu.edu.cn Frank Okai Larbi School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China lof45@hotmail.com</p>
8	<p>Improving Sinology Pedagogy through Forest Education Framework Weishan Cai School of Chinese Literature and Language South China Normal University, Guangzhou, China. 844077623@qq.com Frank Okai Larbi School of education, South China Normal University, Guangzhou, China. lof45@hotmail.com Qi Guo School of Chinese Literature and Language South China Normal University, Guangzhou, China, 2117130007@qq.com Jiayi Gu School of Physics, South China Normal University, Guangzhou, China, 1140917138@qq.com Jiewen Huang School of Chinese Literature and Language South China Normal University, Guangzhou, China. 1151379245@qq.com Yifeng Ou School of Physics, South China Normal University, Guangzhou, China ouyifeng@foxmail.com</p>
9	<p>Research On The Relationship Between Digital Literacy And Critical Thinking Disposition Of Pre-Service Teachers Xinyu Wu School of Chinese Literature and Language, South China Normal University, Guangzhou, China. wxy2001scnu@126.com Frank Okai Larbi</p>

	<p>School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China lof45@hotmail.com Wenjun Li</p> <p>School of Physics, South China Normal University, Guangzhou, China 1243731525@qq.com Yanrou Wen</p> <p>School of Physics, South China Normal University, Guangzhou, China. Jinlin Huang</p> <p>School of Chinese Literature and Language, South China Normal University, Guangzhou, China. 1903366845@qq.com Sining Chen</p> <p>School of Music, South China Normal University, Guangzhou, China 2061620990@qq.com Yan Qiu</p> <p>School of Physical Education, South China Normal University, Guangzhou, China 937997033@qq.com</p>
10	<p>Virginia Woolf's Feminism Viewed from A Room of One's Own Xia Mengting</p> <p>School: School of Education, University: South China Normal University 1121455880@qq.com</p>
11	<p>Exploring Teacher Mentoring In Ghana Basic Schools: An In-Depth Inquiry Into The Motives Behind Teacher Preparation Initiatives. Phinihas Acheampong</p> <p>Affiliated University: Central University, Ghana Email: aphinihas@yahoo.com Frank Okai Larbi</p> <p>Affiliated University: South China Normal University lof45@hotmail.com</p>
12	<p>Assessment Of Commercial Banks Financing And Successful Operation Of Small Scale Business In Ogba/Egbema/Ndoni Local Government Area Of Rivers State, Nigeria Dr. D. O. Ojedapo</p> <p>Federal College of Education (Technical) Omoku Rivers State, Nigeria oludavid173@gmail.com Obi Jennifer Ifeoma</p> <p>Federal College of Education (Technical) Omoku Rivers State, Nigeria objenniferifeoma@gmail.com</p>
13	<p>Evaluation of Public relations Strategies and Techniques in the Management of Selected Non-Profit Organizations in BENUE and Nasara State, Nigeria. Abeka Faith Oyinoiyi Nasara State University abimikum2@gmail.com</p>

	<p>The Acceptance of STEAM Concept by Pre-service Teacher Majoring in Science Disciplines Yifei Hu School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China 2386351847@qq.com Frank Okai Larbi School of Physics and Telecommunication Engineering South China Normal University, Guangzhou, China. lof45@hotmail.com</p>
14	<p>Yongxuan Li School of Physics and Telecommunication Engineering South China Normal University, Guangzhou, China 1120561567@qq.com Hailan Lu School of Physics and Telecommunication Engineering South China Normal University, Guangzhou, China 654585635@qq.com Zhihao Zhou School of Physics and Telecommunication Engineering South China Normal University, Guangzhou, China Xiyun Liu School of Physics and Telecommunication Engineering South China Normal University, Guangzhou, China 1157720474@qq.com</p>

1. OTURUM/SESSION-1

1.1 TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE İSLAM DİNİNİN YANSIMALARI*

Alparslan UĞUR,¹ Samet ÖZTUNÇ²

Özet

İnsanların bir arada yaşama ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan ve toplumların vazgeçilmez unsuru kabul edilen devlet mefhumu hakkında günümüz manaları ile değerlendirme yapmak her yönü ile eksik kalacaktır. Devlet kavramı, tarihi bir vaka olarak sürekli gelişen, güncellenen, farklı toplumlarda farklı manalar yüklenebilen ve dönemler itibari ile siyasi tartışmaların odak noktası haline gelmiş müessese olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilinen beş bin yıllık Türk tarihinde teşkilatçı gelenekleri ile onlarca devlet kuran Türk milleti açısından devlet kavramının diğer toplumlara nazaran ayrı bir öneme sahip olduğu açıktır. Bu noktada milattan önceki devirlerde oluşan, gelişen ve mevcut devletimize miras kalan devlet geleneğini tarihi seyri itibari ile ortaya koymak elzemdir. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde var olan devlet anlayışı, İslam dininin kabulü ile birlikte pek tabii değişim sürecine girmiştir. Türklerin İslam'a geçmesiyle birlikte yeni bir devlet anlayışı ortaya çıkmış ve bu durum hem Türk hem de dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Türk-İslam devletleri kendine has bir anlayış ve yapı çerçevesinde oluşmuş yeni bir siyasi teşekkül olarak ortaya çıkmışlardır. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet olgusunun yapısı ve İslamiyet'in Türk devletlerinde var olan devlet anlayışını nasıl etkilediği bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

* Bu çalışma, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ABD öğretim üyesi Doç. Dr. Alparslan Uğur danışmanlığında yazılan, "İslamiyet Öncesi ve Sonrası Türk Devletlerinde Devlet ve Vergi Anlayışı: İslam Dininin Türk Devlet ve Vergi Geleneğine Etkisi" adlı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

¹ Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü, 05326980970, alparslanugur@hotmail.com, ORCID NO: 0000-0001-8881-1745.

² Maliye Bilim Uzmanı, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı, 5326925795, soztunc60@gmail.com, ORCID NO: 0000-0001-9628-6506.

Anahtar Kelimeler: Türk Devlet Geleneği, İslam Dininde Devlet, Türk-İslam Devlet Modeli

Jel Kodları: H10, H11, H19.

REFLECTIONS OF THE ISLAM RELIGION IN THE TURKISH STATE TRADITION

Abstract

It would be incomplete in every aspect to evaluate the concept of state, which emerged in line with people's needs to live together and is considered an indispensable element of societies, in today's terms. The concept of state, as a historical phenomenon, appears as an institution that is constantly evolving, updated, can have different meanings in different societies, and has become the focus of political debates over time. It is clear that the concept of state has a special importance for the Turkish nation, which has established dozens of states with its organizational traditions in the five thousand years of Turkish history, compared to other societies. At this point, it is essential to reveal the state tradition, which was formed, developed and inherited to our current state in the periods before Christ, in terms of its historical course. The understanding of state that existed in the pre-Islamic Turkish states naturally entered a process of change with the acceptance of the Islamic religion. With the Turks accepting Islam, a new understanding of state emerged and this became a turning point in both Turkish and world history. Turkish-Islamic states emerged as a new political organization formed within the framework of a unique understanding and structure. The purpose of this study is the structure of the state phenomenon in the pre-Islamic Turkish states and how Islam affected the understanding of the state in the Turkish states.

Keywords: Turkish State Tradition, State in Islam, Turkish-Islamic State Model.

Jel Kodları: H10, H11, H19.

1.2 İSLAM DİNİNİN TÜRK VERGİ ANLAYIŞINA ETKİSİ*

Alparslan UĞUR,¹ Samet ÖZTUNÇ²

Özet

İçtimai bir zorunluluk olarak ortaya çıkan devlet, kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek adına mali kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu iktisadi kaynaklar arasında vergi, ilk çağlardan beri istisnasız tüm siyasi teşekküllerin başvurduğu en önemli gelir kaynağı olmuştur. Vergi toplumsal bir zorunluluk olarak tarihî bir olaydır ve tarih boyunca sürekli değişimlere uğrayarak gerek vergiyi alan otoriteler gerekse ödeyen mükellefler açısından değişik anlamlar kazanmıştır. Vergi, tarih sahnesine çıktığı ilk zamanlarda miktarı ve türü ödeyen tarafından belirlenen, töre veya dini görevlerin ifası amacıyla verilen bir hediye olarak görülmüştür. Bu tarihi seyir ile gelinen son noktada verginin kapsamı ve mahiyeti genişletilmiş ve vergi kanunlarla zora dayalı bir şekilde mecburi hale getirilmiştir. Vergi kavramının toplumlar nezdinde anlam ve uygulama noktasında farklı anlaşılmasının en önemli nedenlerinden birisi olarak dini inanışlar gösterilmektedir. Toplumların yaşayış biçimlerini etkileyen vergi kavramı, dini inanç çerçevesinde şekillenmiş ve tatbik edilmiştir. Bu noktada çalışmanın amacı, Türk vergi yapısını ortaya çıkışından itibaren geçirdiği dönemler itibariyle analiz etmek, Türk vergi anlayışında İslam dininin kabulü ile birlikte meydana gelen değişimleri incelemek ve kabul edilen dinin Türk vergi yapısını ne yönde etkilediğini açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Türk Vergi Anlayışı, İslamiyette Vergi.

Jel Kodları: H20, H10, H11.

¹ Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü, 05326980970, alparslanugur@hotmail.com, ORCID NO: 0000-0001-8881-1745.

² Maliye Bilim Uzmanı, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı, 5326925795, soztunc60@gmail.com, ORCID NO: 0000-0001-9628-6506.

THE EFFECT OF ISLAM RELIGION ON TURKISH TAX UNDERSTANDING

Abstract

The state, which emerged as a social obligation, needs financial resources to fulfill its duties and responsibilities. Among these economic resources, taxes have been the most important source of income used by all political organizations without exception since ancient times. Tax is a historical event as a social obligation and has undergone constant changes throughout history and has gained different meanings for both the authorities that collect the tax and the taxpayers who pay it. When it first appeared on the stage of history, tax was seen as a gift given for the purpose of fulfilling customary or religious duties, the amount and type of which were determined by the payer. At the last point reached with this historical course, the scope and nature of the tax was expanded and the tax became compulsory by law. Religious beliefs are shown as one of the most important reasons why the concept of tax is understood differently in terms of meaning and application in societies. The concept of tax, which affects the way of life of societies, was shaped and applied within the framework of religious belief. At this point, the aim of the study is to analyze the Turkish tax structure in terms of the periods it has gone through since its emergence, to examine the changes that occurred in the Turkish tax understanding with the acceptance of Islam, and to explain in what way the accepted religion affected the Turkish tax structure.

Keywords: Tax, Turkish Tax Concept, Tax in Islam.

Jel Codes : H20, H10, H11.

1.3 TURİZMİN YARATTIĞI NEGATİF DIŞSALLIKLARA ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM OLARAK KONAKLAMA VERGİSİ: TÜRKİYE VE İTALYA ÜZERİNDEN BİR KARŞILAŞTIRMA

Dilara ÇAKMAKOĞLU,¹ Nazmiye TEKDEMİR²

Özet

Turizmin, artan üretim ve daha yüksek bir istihdam gibi yarattığı ekonomik faydaların yanında kalabalık, yoğunluk ve çevresel bozulma gibi olumsuz dışsallıkları da bulunmaktadır. Bu durum özellikle yerel yönetimlerin çevre, temizlik, ulaşım, vb. altyapı yatırımları ile turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi, bölgenin tanıtımı gibi faaliyetler için ek kaynaklara olan ihtiyacı da artırmaktadır. Bu doğrultuda dışsal etkilerin içselleştirilmesinde finansman kaynağı olarak çeşitli ülkelerin birtakım turizm hizmetlerinden vergi aldığı görülmektedir. Bu noktada Konaklama Vergisi’ de “Pigoucu Vergi” olarak nitelendirilebilecek çevre dostu bir vergidir. Türkiye’de ilk olarak 1 Nisan 2020’ de yürürlüğe girmesi beklenen ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle önce 2021 yılına ve akabinde 2022 yılına ertelenen konaklama vergisi, 7338 sayılı Kanun ile 1.1. 2023 yılında yürürlüğe girmiştir. Öte yandan dünya örneklerine bakıldığında, konaklama vergisinin uygulamasında en kapsamlı sisteme sahip ülkelerin başında İtalya’ nın geldiği görülmektedir. İtalya’da verginin tutarı otel, oda fiyatı ve konaklanan gece sayısı göz önünde bulundurularak hesaplanan maktu tutardır. Bu tutarın belirlenmesinde bahsedilen kriterler dışında; hangi ulaşım türünün tercih edildiği, içinde bulunulan mevsim, konaklama durumu gibi hususlar da dikkate alınmaktadır. Ancak, İtalya’ dan farklı olarak Türkiye’de yürürlüğe giren konaklama vergisi gerek hizmet verenlerin gerek bu hizmetten faydalanacak olanların niteliklerini dikkate almadığı gibi şehirler arasındaki farklılıkları da göz ardı etmiştir. Ayrıca İtalya’da yapılan konaklama vergisi uygulamasının gerek şehirler açısından gerek konaklamanın niteliğine göre farklılık göstermesi gibi hususlara bakıldığında ve en önemlisi vergi gelirini elde edenin belediye olması göz önünde bulundurulduğunda amacına uygun bir uygulama olduğunu söylemek mümkündür. Kısaca İtalyan

¹ Arş. Gör. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Maliye Bölümü, GSM: 0542 388 16 68, dilara.teber@erdogan.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2002-7529

² Arş. Gör Dr. Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü, GSM: 0507 487 21 62, nazmiyekirik@gmail.com, ORCID: 0000-0002-7292-569X

ve Türk konaklama vergisi yapısal anlamda birçok farklılık içermektedir. İki ülkenin vergi sistemini incelediğimizde İtalyan konaklama vergisinin daha karmaşık bir yapıda ve daha sağlam temellere oturtulduğunu görmekteyiz. Bu çerçevede, bu çalışmada İtalya ve Türkiye'deki Konaklama Vergisi uygulamaları karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek çeşitli politika önerilerine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Negatif Dışsallıklar, Konaklama Vergisi, Vergi Sistemleri

Jel Kodları: H23, H20

ACCOMMODATION TAX AS AN ALTERNATIVE SOLUTION TO NEGATIVE EXTERNALITIES CREATED BY TOURISM: A COMPARISON BETWEEN TÜRKİYE AND ITALY

Abstract

In addition to the economic advantages stemming from tourism, such as augmented production and heightened employment opportunities, tourism also imposes negative externalities such as overcrowding, congestion, and environmental degradation. These circumstances amplify the demand for supplementary resources, particularly for local administrations' investments in infrastructure, including environmental initiatives, sanitation, transportation, among others, as well as the facilitation of tourism development and region promotion. In response, numerous countries have resorted to imposing taxes on specific tourism services as a means of generating funding to offset these external effects. At this point, the Accommodation Tax can be characterized as a “Pigouvian Tax” which is ecologically conscientious. The implementation of this tax, initially slated for April 1, 2020, in Türkiye but deferred first to 2021 and subsequently to 2022 due to the Covid-19 pandemic, finally took effect on January 1, 2023, under Law No. 7338. On the other hand, when examining global instances, Italy emerges as one of the nations with the most comprehensive accommodation tax systems. In Italy, the tax amount is a fixed sum calculated taking into account factors such as the hotel's room rates and the duration of stay. In determining this sum, considerations extend beyond the aforementioned criteria to encompass variables such as the preferred mode of transportation, the prevailing season, and the state of accommodations. In contrast to Italy, Türkiye's implemented accommodation tax does not incorporate

distinctions based on the characteristics of service providers, beneficiaries of the service, or regional disparities. Furthermore, it is worth noting that Italy's accommodation tax implementation aligns with its intended purpose, given its differentiation across cities and accommodation types, and crucially, considering that municipalities collect the tax revenue. In summary, Italian and Turkish accommodation taxes exhibit numerous structural disparities. An analysis of the taxation systems of both countries reveals that Italy's accommodation tax boasts a more intricate framework founded on more robust principles. Within this framework, this study seeks to provide a comparative assessment of Accommodation Tax practices in Italy and Türkiye and offer various policy recommendations.

Keywords : Negative Externalities, Accommodation Tax, Tax Systems

Jel Codes : H23, H20

1.4 INVESTMENT VALUATION ANALYSIS: THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES

YATIRIM DEĞERLEME ANALİZİ: YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİNİN ROLÜ

Elnura Mammadova¹

Abstract

The landscape of investment valuation analysis has been profoundly transformed as a result of the application of methodologies including artificial intelligence. These methods have improved the valuation process by making it more time efficient, more accurate, and more open to new ideas by utilizing more complex algorithms and machine learning. AI models are able to examine huge volumes of data, including as financial statements, market movements, and economic indicators, in order to deliver insights that are both better educated and more timely for the sake of making investment decisions. The use of artificial intelligence in predictive modeling is one of the most essential functions it plays in valuation. Algorithms that learn from machine data may recognize patterns in historical data and forecast future trends, which can help with the forecasting of both future cash flows and prospective dangers. This results in an increase in the precision of valuation models, which in turn enables investors to make decisions that are more informed. The application of approaches based on artificial intelligence can increase risk assessment by rapidly evaluating the myriad of elements that influence investment results. The sentiment of the market can be measured by doing sentiment research on news and social media, which can also assist investors in estimating probable market reactions. The extraction of useful information from unstructured data sources can also be aided by natural language processing. AI technology, known as collaborative filtering, assists in locating comparable businesses for the purpose of relative valuation. This helps contribute to more accurate valuations by contributing to the selection of appropriate valuation coefficients, which in turn contributes to more accurate valuations. There are obstacles that could possibly hamper the transparency of valuation procedures. One example of this is the "black box" aspect

¹ A/Prof , Azerbaijan Cooperative University, elnuramammadova01@gmail.com, Orcid No. 0000-0003-2721-5733

of some AI algorithms. When it comes to evaluating the insights offered by AI and matching them with commercial realities, human skill is absolutely necessary. As a consequence of this, the examination of investment valuation has been changed by the application of AI tools, which have improved predictive modeling, risk assessment, and data processing. The combination of artificial intelligence (AI) and human reasoning (HR) promises to result in more robust and well-informed investment decisions, despite the fact that hurdles still exist.

Keywords: Investment valuation, analysis, artificial intelligence.

Jel Kodları: E2, A11, F2

1.5 INNOVATIVE TYPES OF STRATEGY APPLIED IN BUSINESSES AND EXAMPLE FROM APPLICATION

Yavuz Tansoy Yıldırım,¹ Tamerlan Akbarov²

Abstract

Innovative types of strategies applied in enterprises are more in focus in today's business world. These types combine the different goals and objectives of businesses, resulting in innovation and creativity. Innovative strategies include the use of various new ideas, technologies and services provided to customers and their application in various business areas of the enterprise. These types create new values for the enterprise's customers or investors and increase their competitiveness. Several examples can be given for enterprises in the application of innovative strategies. For example, Apple has successfully implemented innovative strategies in the field of technology by introducing new products such as iPhone and iPad. This strategy increases Apple's investment value by providing innovation to customers. Also, Amazon, characteristically, applies an innovative strategy in the presentation of online stores. Amazon leverages technology to make customer orders faster and easier. This type of innovative strategy improves the customer experience in the shopping process and increases the likelihood of repeat orders.

Keywords: Innovative strategy, new idea, technology, customer service, competitive strength, value creation, Apple, Amazon

¹ Doç. Dr. Bandırma Onyedi Eylül University, ORCID NO 0000-0003-0283-5530, Author e-mail: tyildirim@bandirma.edu.tr

² Bandırma Onyedi Eylül University, ORCID NO 0000-0001-9571-103X, Author e-mail: tamerlanakbarov@ogr.bandirma.edu.tr

1.6 CUMHURİYETİN 100. YILINDA İKTİSADİ VE MALİ DÖNÜŞÜMLER: 24 OCAK 1980 KARARLARI

Serkan Cura¹

Özet

Türkiye Cumhuriyeti'nde 100 yıllık zaman zarfı içerisinde birçok değişim ve dönüşüm farklı açılardan yaşanmıştır. Özellikle, iktisadi, mali, siyasi ve sosyal yönlerden yaşanan ve birbirini etkileyen değişimler ve dönüşümler bulunmaktadır. Söz konusu süreçler, ülkenin belirlediği hedeflere ve politikalara yön vermiştir. 24 Ocak 1980 Kararları, yaşanan değişimlerin ve dönüşümlerin en önemlileri arasında yer almaktadır. 24 Ocak Kararları, Türk ekonomisinin iktisadi ve mali miladı olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda hazırlanacak olan çalışmada, öncelikle 24 Ocak Kararları'nın alınmasına yol açan iktisadi gelişmeler hem dünyadaki hem de Türkiye'deki, değerlendirilecektir. Daha sonra ise, alınan kararların Türk ekonomisi ve iktisat politikası açısından öneminin ne ifade ettiğine vurgu yapılacak ve bu değişimin nasıl yaşandığına yönelik dönemselsel bir değerlendirme gerçekleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler : İstikrar Programı, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi

Jel Kodları : E62, E63, F43, H30

¹ Doç. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, curaserkan@hotmail.com, serkan.cura@cbu.edu.tr, 0000-0001-7142-0502

1.7 1982 ANAYASASI'NDA 2010 YILI SONRASI YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Fethi Kılıç,¹ Ümmügülsüm Kılıç²

Özet

Anayasa devletin yapısını, şeklini, işleyişini, kişi temel hak ve özgürlüklerini belirten, diğer yasalardan farklı olarak yapılan ve adına anayasa denilen hukuk kurallarıdır. Ülkemizde 12 Eylül askeri müdahalesi ile 1961 Anayasa'sı kaldırılarak darbeyi yapan Milli Güvenlik Konseyi'nce yeni bir anayasa çalışması yapılmış ve 6 Kasım 1982 tarihinde yapılan halkoylaması ile kabul edilmiştir. 1982 Anayasa'sı bir tepki anayasası olduğu için 2010 yılına kadar birden çok değişiklikler yapılmıştır. 2010 yılına kadar yapılan değişiklikleri bir önceki çalışmamızda incelemiştik. 2010 yılı sonrasındaki değişiklikler ise Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Başkanlık sistemine geçisi getirmiştir. Çalışmamızda literatür taraması ve Fransız Anayasası örneği ile birlikte mukayeseli olarak getirilen değişiklikleri ve uygulamayı inceleyeceğiz. Çalışmamızda 1923'ten 2023'e gelirken cumhuriyetimizin devlet yapısı ve işleyişiyle ilgili gelişmeleri ve son durumu bilim dünyasına sunmayı amaçladık. Çalışmamızın hukuk, siyaset bilimi ve sosyal bilimlerde araştırma yapanlara ve uygulamacılara faydalı olması dileklerimizle.

Anahtar Kelimeler : 1982 Anayasası, Başkanlık Sistemi, Devlet.

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, kilic_f2@ibu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-2945-727X>

² Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, gulsumkiloc@gmail.com

AMENDMENTS MADE TO THE 1982 CONSTITUTION AFTER 2010

Abstract

Constitution is a set of legal rules, called constitutions, that specify the structure, form, functioning of the state, and the fundamental rights and freedoms of the individual, and are made differently from other laws. In our country, with the September 12 military intervention, the 1961 Constitution was abolished and a new constitution was prepared by the National Security Council, which carried out the coup, and was accepted by the referendum held on November 6, 1982. Since the 1982 Constitution was a reaction constitution, many changes were made until 2010. We examined the changes made until 2010 in our previous study. The changes after 2010 brought about the transition from the Parliamentary system to the Presidential system. In our study, we will examine the changes and implementation comparatively with the literature review and the example of the French Constitution. In our study, we aimed to present the developments and latest situation regarding the state structure and functioning of our republic to the scientific world as we move from 1923 to 2023. We hope that our study will be useful to researchers and practitioners in law, political science and social sciences.

Keywords: 1982 Constitution, Presidential System, State

Jel Kodları: K10.

2. OTURUM/SESSION-2

2.1 YOUTH TOWARDS SUSTAINABILITY THROUGH SHARED SERVICES USAGE

Emese Tokarcikova,¹ Maria Durisova,² Terezia Trojakova³

Abstract

The sharing economy is an integral part and driving element of sustainable development. The main objective of this contribution is to point out the expected significant roles of youth shared services usage on their intention to participate in sustainability activities. The survey was based on a questionnaire focused on the investigation of the impact of shared services usage and their role in creating sustainable practices precisely on a) environmental awareness, b) social sustainability (targeting community), and c) waste production. Our research results confirm a positive correlation between the use of sharing economy services and perceptions of sustainability but also show that researchers should focus on a detailed exploration of identified gaps. Subsequently, the article contains recommendations for further research in this area.

Keywords: sustainability, sharing economy,

Jel Codes: Q56, D11, P45

¹Assoc. Prof. Ing. Tokarčíková Emese, Ph.D. Faculty of Management Science and Informatics, Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina, Univerzitna 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia, tokarcik@uniza.sk

²Assoc. Prof. Ing. Ďurišová Mária. Ph.D., Faculty of Management Science and Informatics, Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina, Univerzitna 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia, durisova@uniza.sk

³Bc. Trojaková Tereza Faculty of Management Science and Informatics, Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina, Univerzitna 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia

2.2 LINEAR DIFFERENCE EQUATIONS IN ECONOMIC MODELS

Urdaletova Anarkul Burganakovna,¹
Kydyraliev Syrgak Kaparovich,²
Burova Elena Sergeevna³

Abstract

The work is devoted to linear difference equations of the first-order type of a special form.

A formula has been proven to determine the general solution of this equation. The following shows examples of economic problems for which these equations are mathematical models. Examples of solving various problems are given (forecasting gross domestic product, a marketing problem, a problem with a microeconomic pricing model, problems about oscillatory processes with increasing or damping oscillations)

Keywords: Difference equations, modeling, numerical sequences, applied problems.

Jel Codes: C02, C60.

¹ Kyrgyz-Turkish Manas University, urdaletova.anarkul@gmail.com

² American University of Central Asia, kydyraliev_s@auca.kg

³ American University of Central Asia, burova_e@auca.kg

2.3 THE SKILLS THAT WILL INFLUENCE PUBLIC ADMINISTRATION JOBS IN THE FUTURE

Zinică Daniel¹

Abstract

We all live in a century of speed, in a period in which there are many uncertainties, but which has brought many changes and new challenges, and all of this is also happening in the public administration. This work presents a study about the competencies that influence employees and managers in public institutions, in their opinion, and how prepared they are for the future. In the framework of this research, I set out to verify the effects of the indicators of several skills: digital, communication, intrapreneurial and fundraising on the preparation of employees for the future of work.

¹ PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania,
daniel.zinica23@gmail.com

2.4 URBAN MOBILITY BETWEEN TRAFFIC AND ACCESSIBILITY

Mihu Marian-Gigi¹

Abstract

It is impossible to imagine a city where nothing moves. The necessity of traveling is one of the main engines of urban life. Resources, efforts and infrastructure of any city come to meet this need. Mobility is one of the main elements of a modern city. Every man seeks to get from one place to another as quickly, comfortably and cheaper. Time, comfort, and travel costs are criteria that determine whether a city is comfortable or not. The objective of this article is to highlight the need to expand the research area in the field of urban mobility by introducing urban development strategies that aim to achieve polycentric cities, a concept with major benefits in urban mobility.

¹ PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania,
marian.mihu@focsani.info

2.5 INNOVATIVE TECHNOLOGIES BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION IN PUBLIC ADMINISTRATION

Kovacs Radu- Octavian¹

Abstract

Digital transformation is a complex and multidimensional process involving profound changes in the way public administration performs its functions and serves its citizens. Artificial intelligence is one of the emerging technologies that can help improve the efficiency, effectiveness and quality of public services, as well as increase transparency, participation and accountability. Public governance models based on innovative technologies involve citizens in carrying out different administrative processes through digital platforms, contributing to a rapid delivery of services. AI-driven innovation has a profound impact not only on public sector employees, but also on citizens and society. When AI becomes an agent for public decision-making, a profound transformation of public administration follows. A comprehensive understanding of the contextual variables influencing the adoption and diffusion of innovative technologies is essential for creating added value in public administration. The aim of the research is to analyse the challenges and opportunities of implementing these technologies and to identify good practices that can facilitate the responsible and sustainable adoption of AI for the benefit of citizens and society.

¹ PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania, octavio74ro@yahoo.com

2.6 DIGITAL TRANSFORMATION OPPORTUNITIES IN ROMANIAN PUBLIC ADMINISTRATION

Bacalum Silviu¹

Abstract

The public administration is facing new challenges, which are changing the components of competitiveness. The implementation of digital technologies in the context of digitalization is becoming a major and irreversible global trend and is a prerequisite for a modern public administration. The Digital Europe Vision 2025, set out new vision, addressing digital transformation opportunities of a post-pandemic scenario. The aim of the research is to highlight the influencing factors of the digitization process in the Romanian public administration and determine the statistical correlations between these factors and accelerating the digitization process.

¹ PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania,
silviubacalum@yahoo.com

2.7 ERGONOMICS STRATEGY: AN EXAMPLE OF CREATING WORK-LIFE BALANCE

Nushaba Mehdiyeva¹

Abstract

Implementing an ergonomic strategy is an important example of improving work-life balance within organizations. This strategy focuses on optimizing workspaces, equipment and tasks to increase employee well-being and productivity. By aligning workplaces with ergonomic principles, the physical comfort and health of employees is a priority. Adjustable chairs, ergonomic keyboards and appropriate desktop height minimize stress and contribute to long-term health. In addition, well-designed office layouts encourage efficient movement and reduce the risk of repetitive stress injuries. Also, combining flexible working arrangements such as remote working options and flexible hours provides a harmonious balance between work and life. This approach recognizes the diverse needs of employees and enables them to better manage personal responsibilities by meeting professional requirements. Regular rest and wellness programs are also important components of an ergonomic strategy. Encouraging employees to take a short break during the day and provide health resources promotes physical and mental regeneration and increases overall job satisfaction. Moreover, ergonomic strategies go beyond physical well-being. Addressing psychological aspects such as reducing overwork and developing open communication contribute to reducing stress levels and improving mental health. In conclusion, an ergonomic strategy is a clear example of how organizations can effectively promote work-life balance. Organizations incorporate ergonomic design principles, offer flexible working arrangements, and can create a more harmonious and productive work environment while promoting the physical and mental well-being of employees. This contributes not only to the employees but also to the overall success and sustainability of the organization.

Keywords: Ergonomics strategy, work-life balance, creation example.

Jel Kodları: I3, J6, O3

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Azerbaycan İşbirliği Üniversitesi,
nushabamehdiyeva123@gmail.com, Orcid No. 0009-0001-1815-6287

2.8 PRICING STRATEGIES AND CUSTOMER BEHAVIOR IN THE TECHNOLOGY MARKETING PROCESS

Aydm Heydarov¹

Abstract

The implementation of pricing strategies is of great significance in influencing customer behavior during the technology marketing process. This abstract examines the complex correlation between pricing tactics and consumer behaviors within the dynamic technology sector. This topic revolves around three essential concepts, namely pricing strategy, customer behavior, and technological marketing. The concept of pricing strategy pertains to the intentional methodology that a corporation use in order to establish the price of its technological products or services. The concept incorporates a range of pricing strategies, including cost-plus pricing, value-based pricing, and dynamic pricing, all of which have the potential to exert a substantial impact on consumer perceptions and decision-making. Customer behavior refers to the behaviors and reactions exhibited by people or groups while engaging with technology items and their corresponding pricing structures. Various factors, including the perception of product value, brand loyalty, price elasticity, and purchasing impulses, play a crucial role in influencing consumer responses to various pricing methods. Technology marketing encompasses the deliberate and purposeful dissemination and promotion of technical advancements to specific target populations. The efficacy of marketing lies not only in its ability to provide customers with information about product attributes, but also in its capacity to shape their perceptions of value, thereby impacting their attitudes towards pricing sensitivity and subsequent purchase choices. Comprehending the intricate relationship between pricing strategies and consumer behavior is crucial for technology companies aiming to flourish in a fiercely competitive industry. By proactively aligning pricing strategies with consumer preferences and market dynamics, organizations have the potential to optimize their revenue, improve customer satisfaction, and sustain a competitive advantage in the ever-changing landscape of technology marketing.

¹ PhD candidate, Azerbaijan Technical University, aydinheydarov7@gmail.com, Orcid No. 0009-0002-6963-2391

Keywords: Pricing strategy, customer behavior, technological marketing.

Jel Kodları: M31, O3, A1

3. OTURUM/SESSION-3

3.1 2000 – 2023 YILLARI ARASINDA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Dilek Karaöz,¹ Özlem Ateş²

Özet

Çalışma okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri hakkında son 23 yılda yapılmış araştırmaları incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmada nitel araştırma türlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler literatür taraması yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışma kapsamında 2000-2023 yılları arasında yayımlanmış olan makaleler ve lisansüstü tezler incelenmiş, elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Analiz sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin önemli bulgulara ulaşılmıştır. Araştırma sonunda okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin cinsiyet, mesleki tecrübe, çalışılan yaş grubu, sınıfta bir yardımcının olması, aile/yönetici desteği gibi değişkenlere göre farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmış ve okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerini geliştirmeye yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, sınıf yönetimi becerileri, okul öncesi, okul öncesi öğretmeni, okul öncesinde sınıf yönetimi

1 Celal Bayar Üniversitesi, dilekkaraoz6@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-1559-6877>

2 Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi, ozlem.ates@cbu.edu.tr

3.2 DEPREM SONRASI AFET BÖLGESİNDE GÖREV ALAN ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENLİK BECERİLERİNİ KULLANABİLME DURUMUNUN İNCELENMESİ; PAZARCİK ÖRNEĞİ, 2023

Senemnur Özardıç,¹ Nesibe Başak Uyar,² Selhan Özbey³

Özet

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen çok büyük bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında kurulan Afet Kriz Masası' nın uygulamaları doğrultusunda bölgeye birçok ekip yönlendirilmiştir. Ekiplerden biri de bakanlık çağrısı ve kaymakamlık onayınca oluşturulan gönüllü öğretmenlerdir. Öğretmenler gittikleri bölgede zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme safhalarında çalışmış, öğretmenlik becerilerini kullanarak buldukları çadır kentte depremzedelerle iletişim kurma, depremzedeler için düzen kurma, düzeni sağlama, depremzedelerin bazı ihtiyaçlarını karşılama gibi destekleri olmuş, afet sonrasında toparlanma sürecine katkıda bulunmuşlardır. Araştırmanın amacı; deprem sonrası gönüllü ekip olarak afet bölgelerine gönderilen öğretmenlerin duygusal ve fiziksel durumu ile öğretmenlik becerilerini kullanabilme durumunu tespit etmektir. Bu çalışma 15.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş/ Pazarcık' a giden 16 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilecek görüşme tekniği kullanılan nitel bir araştırmadır. Sorular hazırlanırken anlam bütünlüğü sağlama açısından alan uzmanlarından destek alınmıştır. Veri toplama aşamasında öğretmenlere demografik değişkenleri belirleyici bir kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulacaktır. Katılımcılar gönüllü onam formunu onaylayarak araştırmaya katılacaktır. Veriler ses kayıt cihazıyla toplanacak, araştırmacı tarafından deşifre edilecek ve en az 3 kişi tarafından kodlanacaktır. Bu araştırmayla birlikte öğretmenlerin öğretmenlik becerilerini doğal afetler sonrasında, afet bölgesinde ne ölçüde kullandıkları ve öğretmenlik becerilerinin olası bir durumdaki faydası belirtilecektir. Araştırmanın bulgu ve sonuçları kongrede sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Öğretmen, Öğretmen becerileri

Jel Kodları: I210.

¹ Şehzadeler İlkokulu, ozardicsenem@hotmail.com, , 0009-0000-4553-1567

² Yeniköy Atatürk İlkokulu, basakuyar35@gmail.com

³ Prof. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, selhan.ozbey@cbu.edu.tr

EXAMINING THE USE OF TEACHING SKILLS OF TEACHERS WORKING IN THE DISASTER AREA AFTER THE EARTHQUAKE; EXAMPLE OF PAZARCIK, 2023

Abstract

On 06.02.2023, a very large earthquake occurred in our country with its epicentre in Pazarcık district of Kahramanmaraş and was felt in many provinces. In line with the practices of the Disaster Crisis Desk established after the earthquake, many teams were directed to the region. One of the teams is made up of volunteer teachers who are formed upon the call of the ministry and the approval of the district governorship. Teachers worked in mitigation, intervention and recovery phases in the region they went to, and by using their teaching skills, they provided support such as establishing communication with the earthquake victims in the tent city, establishing order for the earthquake victims, maintaining order, meeting some needs of the earthquake victims, and contributed to the recovery process after the disaster. The aim of the study is to determine the emotional and physical condition of the teachers who were sent to the disaster areas as a volunteer team after the earthquake and their ability to use their teaching skills. This study is a qualitative research using interview technique with the participation of 16 teachers who went to Kahramanmaraş / Pazarcık on 15.02.2023. While preparing the questions, support was received from the field experts in terms of providing integrity of meaning. In the data collection phase, a personal information form determining demographic variables and a semi-structured interview form will be created for the teachers. Participants will participate in the study by approving the voluntary consent form. Data will be collected with a voice recorder, deciphered by the researcher and coded by at least 3 people. With this research, the extent to which teachers use their teaching skills in the disaster area after natural disasters and the usefulness of teaching skills in a possible situation will be indicated. The findings and results of the research will be presented at the congress

Key words : Earthquake, Teacher, Teacher skills

Jel Codes: I210.

3.3 ÖZEL YETENEKLİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ROL MODEL TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR DURUM ARAŞTIRMASI

Aylin Akkaya,¹ Halil Güleç²

Özet

Bireylerin karar verme şekilleri, karakterini oluşturma ve gelişimi üzerinde rol modellerin doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi bulunur. Bu noktada çocukların kimi rol model aldıkları oldukça önemlidir. Ailelerin çocuklarından beklentisi, çocuklarının önce kendilerine sonra da ülkesine faydalı birer birey olmasıdır. Bu doğrultuda iletişim becerisi yüksek, yaratıcılığı ve üreticiliği gelişmiş, toplumun değer yargılarına saygılı bireyler yetiştirmek konusunda ailelere, öğretmenlere ve çocuklara rol model olma ihtimali olan herkese büyük görevler düşmektedir. Çocuklarımızın ve öğrencilerimizin rol model aldıkları kişilerin, onların geleceğini olumsuz yönde etkileyebilecek kimselerden oluşması ihtimalini de göz önünde bulundurmalıyız. Bu ihtimale karşı rol model tercihlerini bilmek onları yaşanabilecek olumsuzluklardan koruyabilmek adına önem arz etmektedir. Öğrencilerin rol model tercihlerine ilişkin yapılan alan yazın taramasında özel yetenekli öğrencilere ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, özel yetenekli lise öğrencilerinin kendilerine kimleri rol model aldıklarını, kimleri rol model almadıklarını ve bu iki sorunun sebeplerini tespit etmektir. Durum araştırması deseninin kullanılacağı bu çalışmada araştırmanın çalışma grubunu Manisa Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören 16 özel yetenekli ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel verileri, Doç. Dr. Latife KABAKLI ÇİMEN tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formunun, çevrimiçi birebir görüşmelerle, öğrencilere uygulanması sonucunda toplanmaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemi ile çözümlenecektir. Bulgular kongre günü paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rol Model, Özel Yetenekli Öğrenciler, Ortaöğretim

¹ Yüksek Lisans Öğrencisi, Manisa Bilim ve Sanat Merkezi, 05058529582, akkaya8264@gmail.com, 0009-0002-4339-206X

² Öğretmen, Manisa Bilim ve Sanat Merkezi, 05063998719, halilgulenc05@gmail.com, 0009-0007-4314-8004

Jel Kodları: I2I0

ROLE MODELS OF SPECIAL TALENT HIGH SCHOOL STUDENTS A CASE STUDY FOR DETERMINING THE PREFERENCES

Abstract

Role models have a direct or indirect effect on individuals' decision making, character formation and development. At this point, it is very important to whom children take as role models. The expectation of families from their children is that their children will be useful individuals first for themselves and then for their country. In this regard, everyone who is likely to be a role model for families, teachers and children has a great responsibility in raising individuals with high communication skills, enhanced creativity and productivity, and respectful to the value judgments of the society. We should also consider the possibility that the role models of our children and students are people who can negatively affect their future. Against this possibility, it is important to know their role model preferences in order to protect them from possible negativities. In the literature review on students' role model preferences, it is seen that no study has been conducted on gifted students. The purpose of this research is to determine who gifted high school students take as role models and who do not, and the reasons for these two problems. In this study, in which case study design will be used, the study group of the research consists of 16 gifted secondary school students studying at Manisa Science and Art Center. Qualitative data of the research, Assoc. Dr. It is collected as a result of applying the semi-structured interview form developed by Latife KABAKLI ÇİMEN to the students through online one-on-one interviews. The obtained data will be analyzed by content analysis and descriptive analysis method. The findings will be shared on the congress day.

Keywords: Role Model, Gifted Students, Secondary Education

Jel Codes: I2I0

3.4 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNİN YÖNETSEL SÜREÇLERİNİN BETİMSSEL DEĞERLENDİRMESİ- MANİSA İLİ ÖRNEĞİ

Ümmühan Topsakal,¹ Hilal Hacıoğlu,² Osman Mutlu Işık³

Özet

Günümüz dünyası, teknoloji alanındaki ilerlemeler sayesinde iletişimin çoğaldığı, küreselleşmenin hız kazandığı ve çeşitli sebeplerden kitlesel göçlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu değişimlerle birlikte, birçok insan farklı kültürlerle daha sık etkileşim halinde olmaktadır. Bu nedenle ikinci bir dil öğrenmek; kültürel, sosyal ve ekonomik etkileşimlerin artması açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir ülke oluşu, ekonomik ve jeopolitik yönden dünyanın stratejik bir bölgesinde yer alması gibi etkenlerden dolayı günümüzde Türkçe öğrenmeye talep artmaktadır. Türkçe, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve bazı Balkan ülkelerinde de konuşulan bir dildir. Ayrıca, Türkçe dünya genelinde birçok Türk topluluğunun dilidir. Bu nedenle, Türkçe öğrenmek, Türk topluluklarıyla iletişim kurma ve farklı kültürleri anlama açısından da büyük bir avantaj sağlar. Türkiye'ye göç eden nüfus sayısının hızla artması, eğitim olanaklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin dil öğrenme gereksinimlerinin karşılanması, çeşitli ticari ve turistik ilişkilerde bulunmak isteyen kişilerin dil gereksinimlerinin giderilmesi açısından hem devlet destekli hem de özel kurumlar şeklinde oluşturulan dil öğretim merkezlerinin yönetsel süreçlerinin gözleme dayalı incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada üniversite bünyesinde bir dil öğretim merkezi, halk eğitim merkezi ve özel bir kuruma ait dil öğretim merkezinin yönetsel süreci incelenmiştir. Araştırmanın yöntemi gözleme dayalı incelemeye dayanan betimsel tarama çalışmasıdır. Bu çalışmadan elde edilecek değerlendirmelerin konuyla alakalı diğer çalışmalara katkısının olacağı düşünülmektedir.

¹ Yüksek Lisans Öğrencisi, Manisa Yunusemre Çağatay Uluçay Ortaokulu, 0506 893 36 22, ummuhantopsakal@gmail.com, Orcid No : 0009-0008-4342-1346

²Yüksek Lisans Öğrencisi, Manisa Yunusemre Çağatay Uluçay Ortaokulu, 0506 359 90 45, urkmezihilal@gmail.com

³ Yüksek Lisans Öğrencisi, Manisa Yunusemre Çağatay Uluçay Ortaokulu, 0530 466 90 57, osmanmutluisik@gmail.com

Anahtar Kelimeler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Türkçe Öğretim Merkezleri, Yönetsel Süreç.

Jel Kodları: I210

A DESCRIPTIVE EVALUATION OF THE ADMINISTRATIVE PROCESSES OF TURKISH LANGUAGE TEACHING CENTERS FOR FOREIGNERS- EXAMPLE OF MANİSA PROVINCE

Abstract

Today's world is a period characterized by increased communication due to advancements in technology, accelerated globalization, and mass migrations for various reasons. With these changes, many people interact more frequently with different cultures. Therefore, learning a second language is of great importance in terms of increasing cultural, social, and economic interactions. Due to factors such as Turkey's historical and cultural richness and its strategic location in terms of economy and geopolitics, the demand for learning Turkish is increasing today. Turkish is a language spoken not only in Turkey but also in the Turkish Republic of Northern Cyprus and some Balkan countries. Additionally, Turkish is the language of many Turkish communities worldwide. Therefore, learning Turkish provides a significant advantage in terms of communicating with Turkish communities and understanding different cultures. The aim of this study is to examine the management processes of language teaching centers, both state-supported and privately established, in terms of meeting the language learning needs of the rapidly increasing immigrant population in Turkey, students who want to benefit from educational opportunities, and individuals who want to engage in various commercial and touristic relations. In the study, the management process of a language teaching center within a university, a public education center, and a private language teaching center was examined. The method of the research is a descriptive survey study based on observation. It is believed that the evaluations obtained from this study will contribute to other studies related to the subject.

Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Turkish Language Teaching Centers, Administrative Process

Jel Codes : I210

3.5 EVOLUTIONARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY: HISTORY, PRACTICE, AND THE FUTURE

Ragıb Muslum¹

Özet

"Evrimsel Eğitim Psikolojisi: Tarih, Uygulama ve Gelecek" başlıklı bu makalede, evrimsel psikoloji ile eğitim psikolojisinin kesişiminde oluşan önemli bir disiplin olan Evrimsel Eğitim Psikolojisi ele alınmaktadır. Makale bu alanın tarihsel gelişimini, güncel uygulamalarını ve gelecekteki potansiyelini anlamak için geniş bir bakış açısı sunmaktadır. Evrimsel Eğitim Psikolojisinin temel taşı insan davranışının evrimsel kökenlerine odaklanır. İnsanların evrimsel tarihi onların bilişsel yeteneklerini, öğrenme süreçlerini ve karar verme mekanizmalarını şekillendirmiştir. Bu bağlamda makale, bu evrimsel kökenlerin eğitim alanında nasıl bir rol oynadığını ve eğitim uygulamalarına etkisini incelemektedir. Makalede evrimsel psikolojinin eğitim alanına nasıl entegre edildiği ve öğrenme-öğretme süreçlerini nasıl zenginleştirdiği anlatılmaktadır. Öğrenci davranışını, öğrenme stillerini ve öğrenme zorluklarını anlamaya yönelik evrimsel bir bakış açısına sahip bilgiler, öğretmenlerin daha etkili öğretim stratejileri geliştirmesine yardımcı olabilir. Bu bağlamda makalede ayrıca öğrencilerin öğrenme kapasitelerinin evrimsel temellerini incelemek için kullanılan yöntemler de tartışılmaktadır. Ayrıca evrimsel eğitim psikolojisinin geçmişteki uygulamalarından örnekler verilmekte ve bu uygulamaların eğitim alanındaki olası faydaları tartışılmaktadır. Gelecekteki araştırma alanları ve eğitim politikaları için öneriler sunmaktadır. Evrimsel Eğitim Psikolojisinin eğitim psikolojisi alanında önemli bir rol oynayabileceği ve eğitimde daha etkili stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Evrimsel eğitim psikolojisi, eğitimde evrimsel yaklaşım, eğitim psikolojisinin tarihi, öğrenme ve öğretme stratejisi, evrimsel psikolojinin eğitimdeki rolü

¹ SAT Exam Preparation Center, Baku – Azerbaijan, ragibmuslum@gmail.com, ORCID NO 0009-0005-5294-688X

EVOLUTIONARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY: HISTORY, PRACTICE, AND THE FUTURE

Abstract

In this article titled "Evolutionary Educational Psychology: History, Application and Future", Evolutionary Educational Psychology, an important discipline formed at the intersection of evolutionary psychology and educational psychology, is discussed. The article offers a broad perspective to understand the historical development, current applications and future potential of this field. The cornerstone of Evolutionary Educational Psychology focuses on the evolutionary origins of human behavior. The evolutionary history of humans has shaped their cognitive abilities, learning processes, and decision-making mechanisms. In this context, the article examines what role these evolutionary origins play in the field of education and their impact on educational practices. The article explains how evolutionary psychology is integrated into the field of education and how it enriches learning-teaching processes. Information from an evolutionary perspective on understanding student behavior, learning styles, and learning difficulties can help teachers develop more effective teaching strategies. In this context, the article also discusses the methods used to examine the evolutionary foundations of students' learning capacities. Additionally, examples of past applications of evolutionary educational psychology are given and the possible benefits of these applications in the field of education are discussed. It offers suggestions for future research areas and educational policies. It is thought that Evolutionary Educational Psychology can play an important role in the field of educational psychology and contribute to the development of more effective strategies in education.

Keywords: Evolutionary educational psychology, evolutionary approach in education, history of educational psychology, learning and teaching strategy, role of evolutionary psychology in education

4. OTURUM/SESSION-4

4.1 TOOLS TO INCREASE EFFECTIVENESS IN MANAGEMENT: EXAMPLE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Sabina Valiyeva¹

Abstract

For agricultural businesses to be successful, efficient administration is of the utmost importance. These businesses can considerably increase their productivity and sustainability by employing a variety of innovative tools and techniques. Digital farm management software stands out as a fundamental component of this endeavor. It facilitates streamlined planning, resource allocation, and real-time monitoring, enabling managers to make quick decisions based on accurate information. Integrating data analytics and predictive modeling enables agricultural managers to anticipate market trends and forecast crop yields, resulting in more precise planning and improved risk management. Precision agriculture techniques, such as the use of GPS-guided machinery and variable rate technology, optimize input utilization and minimize waste, ultimately resulting in increased resource productivity. An efficient supply chain management system is crucial for ensuring the seamless acquisition of essential inputs and the effective distribution of products. Collaborative platforms play a crucial role in fostering team member communication and knowledge exchange, thereby fostering a culture of teamwork and continuous improvement. Sustainability practices should also be incorporated. Crop rotation and integrated insect management are techniques that not only increase productivity but also contribute to the long-term health of the environment. By combining these tools and strategies, agricultural enterprises can achieve greater operational efficacy, cost savings, higher yields, and a stronger commitment to sustainability.

Keywords: Efficient management, agricultural enterprise, sustainability.

¹ Doç. Dr. Azerbaijan Cooperation University, sabinavaliyeva12@gmail.com, Orcid No. 0000-0002-6027-1692

Jel Kodları: A1, Q14, Q13, O1

4.2 TURİZMİN MALİ YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

Şahin Bulut,¹ Şaban Ertekin²

Özet

Turizm kuşkusuz her ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olup bacasız sanayi olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca bir ülkenin dünyaya açılan penceresi konumundadır. Bu sebeple çoğu ülkede daha fazla turist çekebilmek için çeşitli yatırımlar, tanıtımlar vb. düzenlenmektedirler. Maliye politikası araçlarından olan kamu harcamaları da iktisadi ve sosyal amaçlarla bu kapsamda kullanıldığı söylenebilir. Bu harcamaların fiskal amaçların yanında ekonomik ve sosyal refahı artırılması, sosyal ve toplumsal düzenin sağlanması, çeşitli yatırım ve teşviklerle ülkeyi daha yaşanılabilir, refah seviyesi yüksek ve ziyaret edilebilir konuma getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede artan turizm gelirleri ile birlikte yapılan harcamalar nedeniyle vergi gelirlerinde de bir artış beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’de yapılan kamu harcamaları ve kamu gelirlerine bu manada ülkeye gelen turist sayısının arasındaki ilişki ve ayrıca turistlerin yapmış oldukları harcamaların kamu gelirlerine olan etkisini ekonometrik olarak araştırarak literatüre ve politika yapıcılara katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Kamu Harcamaları, Kamu Geliri.

Jel Kodları: H2, P43, Z3.

¹ Doç. Dr. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, sbulut@adu.edu.tr, Orcid: 0000-0002-3462- 6381.

² Doç. Dr. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, saban.ertekin@adu.edu.tr, ORCID: 0000-0003- 3438-3196.

4.3 ENFLASYONUN DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ: EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Şahin Bulut,¹ Şaban Ertekin²

Özet

Vergi kamunun en önemli gelir kaynağı olup dolaylı ve dolaysız şekilde olmak üzere temelde iki şekilde toplanmaktadır. Kamu yapacağı yatırımlar ve harcamalar için elde ettiği vergi ve diğer gelirleri kullanmaktadır. Ayrıca ekonomide oluşabilecek istikrarsızlık ve dalgalanmalarda politika aracı olarak kullanılan önemli bir maliye politikası araçlarından. Enflasyonist dönemlerde kamu otoriteleri vergi yüklerini azaltma eğiliminde olacak şekilde maliye politikaları uygularlar. Bunun kamu gelirleri olan vergi gelirlerini azaltması beklenmektedir. Ayrıca kamu tarafından da talebi azaltıcı politikalar uygulanması ve artan fiyatların etkisiyle talebin azalması sebeplerinden dolayı da kamu gelirlerinde azalma beklenmektedir. Türkiye ekonomisi için enflasyonun dolaylı vergi ile dolaysız vergi arasındaki ilişkinin durumu zaman serileri yardımıyla uzun dönem ilişki ampirik olarak analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Dolaylı Vergi, Dolaysız Vergi, Enflasyon, Eşbütünleşme.

Jel Kodları: C5, E31, H2.

¹ Doç. Dr. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, sbulut@adu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3462- 6381.

² Doç. Dr. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, saban.ertekin@adu.edu.tr, ORCID: 0000-0003- 3438-3196.

4.4 LSTM DERİN ÖĞRENME AĞI İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİ

Elvan Hayat¹ Çağrı Çoban²

Özet

Son yıllarda bilgisayar bilimleri ve yapay zeka alanında sıklıkla kullanılan derin öğrenme algoritmaları, bilgisayarla görme, doğal dil işleme, konuşma tanıma gibi alanlarda çığır açan sonuçlar üretmiştir. Bu teknolojiler kendine özgü özellikleri sayesinde karmaşık sorunların üstesinden gelme yeteneğine sahiptir. Derin öğrenme, genellikle büyük veri setlerinin işlenmesinde ve veri içerisinde gizli olan desenlerin keşfedilmesinde büyük bir başarı sağlamaktadır. Bu algoritmalar, finansal piyasalar gibi çok sayıda faktörün etkisi altında değişen ve genellikle doğrusal olmayan ilişkiler içeren karmaşık yapıya sahip alanlarda da oldukça başarılı tahminler yapılmasına olanak tanımaktadır. Derin öğrenme modellerinden Uzun-Kısa Süreli Bellek (Long Short Term Memory-LSTM) modeli, zaman serileri analizinde önemli bir araç haline gelmiştir. LSTM, özellikle finansal piyasalardaki karmaşık ve dinamik ilişkileri yakalama yeteneği ile öne çıkmakta ve bu özelliği, hisse senedi fiyatlarının gelecekteki hareketlerini tahmin etme potansiyelini artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hisse senedi fiyatlarındaki değişimleri modellemek ve tahmin etmek için LSTM modelinin kullanımını otomotiv sektöründe bir uygulama ile incelemektir. Bu amaçla, Haziran 2013 ve Mayıs 2021 tarihleri arasında Ford Otosan firmasına ait günlük hisse senedi fiyatı kapanış değerleri bağımlı değişken olarak, günlük kapanış, açılış, en yüksek ve en düşük değerleri ile gram altın fiyatı, Brent petrol fiyatı ve dolar kuru değişkenleri de bağımsız değişkenler olarak analize dahil edilerek LSTM modeli ile analiz edilmiştir. LSTM modeli ile hisse senedinin kapanış fiyatları için tutarlı tahminler elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ve tahminler, yatırımcılara ve finans profesyonellerine Ford Otosan hisse senedi ile ilgili önemli kararlar almalarında yardımcı olabilir. Bu analiz, piyasa trendlerini anlama, risk yönetimi ve yatırım stratejilerini geliştirme konularında faydalı olabilir.

¹ Doç. Dr. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, elvan.hayat@adu.edu.tr, Orcid No. 0000-0001-8200-8046.

² Bilim uzmanı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, cagricobaan@gmail.com, Orcid No. 0009-0008-9752-9395.

Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Finansal Tahmin, Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) Ağı

Jel Kodları: C45, C88, G17

LSTM DEEP LEARNING NETWORK FOR STOCK PRICE PREDICTION IN THE AUTOMOTIVE SECTOR

Abstract

In recent years, deep learning algorithms, commonly used in computer science and artificial intelligence, have produced groundbreaking results in fields such as computer vision, natural language processing, and speech recognition. These technologies possess unique characteristics that enable them to tackle complex problems effectively. Deep learning often excels in processing large datasets and uncovering hidden patterns within the data. These algorithms have also proven to be highly successful in making predictions in complex domains characterized by numerous influencing factors and often nonlinear relationships, such as financial markets. The Long Short Term Memory (LSTM) model, a deep learning model, has become a significant tool in time series analysis. LSTM, with its ability to capture complex and dynamic relationships, particularly in financial markets, enhances the potential for predicting future stock price movements. The aim of this study is to examine the use of the LSTM model to model and predict changes in stock prices with an application in the automotive industry. For this purpose, Ford Otosan's daily closing stock prices are used as a dependent variable, and daily closing, opening, highest and lowest values, gram gold price, Brent oil price, and dollar exchange rate variables are used as independent variables from June 2013 to May 2021. The LSTM model was used to analyze the data. The LSTM model provided consistent predictions for the closing prices of the stock. The results and forecasts obtained can assist investors and financial professionals in making important decisions related to Ford Otosan stock. This analysis can be valuable in understanding market trends, risk management, and developing investment strategies.

Keywords: Deep Learning, Financial Prediction, Long Short Term Memory (LSTM)

Jel Codes: C45, C88, G17

5. OTURUM/SESSION-5

5.1 AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERDE EĞİTİMİN FİNANSMANIN KARŞILAŞTIRILMASI

Gülenaz Selçuk,¹ Bülent Aksu,²

Özet

İşletmeler iktisadi mal ve hizmet üretiminde bulunabilmek için birtakım finansal olanaklara ihtiyaç duyarlar. Söz konusu finansal olanakların işletme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve işletmenin amaçlarına uygun olarak sağlanması işletmelerdeki finansman fonksiyonunun konusunu oluşturur. Finansman fonksiyonu bağlamında, bir yandan işletmenin ihtiyaç duyduğu fonlar en uygun kaynaklardan en uygun zamanda karşılanabilmeli, diğer yandan işletmenin elde ettiği bu fonlar en etkin veya en kârlı bir biçimde değerlendirilebilmelidir. Eğitimin finansmanı denilince, eğitim örgütlerinin kuruluşu, işleyişi, insan gücü ve sermayenin nasıl sağlanacağı, sağlanan kaynakların nasıl kullanılacağı (kaynak temini + planlama + bütçeleme) akla gelir. Eğitim hizmetleri planlanırken öncelikle okul, derslik yapımı, çalıştırılacak eğitim öğretim hizmeti personeli ve eğitim öğretim dışı yardımcı hizmetler personeli istihdamı, eğitimin teknolojik alt yapısının hazırlanması ve donatım malzemesi ihtiyacı, düzenli ve zorunlu ihtiyaçlar (aydınlatma, ısıtma, iletişim, temizlik...) ve ulaşım-bakım hizmetleri gibi gider kategorilerinden bahsedilebilir. Dünya genelinde eğitimin finansmanının sağlanmasında dört temel yöntem vardır. 1. Tamamıyla kamu kaynaklarından finanse etmek. 2. Eğitim kuponu verilerek finanse etme. 3. Öğrenci kredileri vererek destekleme. 4. Burslar vererek finanse etmek. Eğitimden beklenen toplumsal, siyasal ve ekonomik işlevlerin yerine getirilmesi, eğitime ayrılan kaynakların düzeyine ve bu kaynakların etkili ve verimli kullanımına bağlıdır. Bu bağlamda ülkeler arasında eğitim finansmanında farklı yöntemler tercih edilmektedir. Avrupa birliği üye ülkelerde yüksek öğretim dışındaki eğitim kademelerinde her tür ve kademedeki eğitimin finansmanı, çoğunlukla bölgesel ve yerel kaynaklardan

¹ Doç. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, gselcuk@hotmail.com

² Yüksek Lisans Öğrencisi, Milli Eğitim Bakanlığı, bulenta2005@hotmail.com

sağlanmaktadır. Yani yükseköğretim finansmanı dahil edilmediğinde yerel ve bölgesel kaynakların toplamı, merkezi kaynaklardan daha yüksek tutarda olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Ukrayna ve Moldova gibi ülkelerde eğitimin finansmanı nasıl sağlanmaktadır? Avrupa Birliği üye ülkelerle karşılaştırılmasının yapılması sonucunda ortaya çıkan farklar nelerdir? Eurydice Web sitesi verileri kullanılarak elde edilen verilerin işlenmesiyle yapılan karşılaştırmalar ile bu ülkelerin eğitimin finansmanını sağlamada Avrupa birliği entegrasyonundaki durumlarının analizi yapılacaktır. Bu çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modelinde döküman incelemesi şeklinde olacaktır. Çalışma sonucunda detaylı karşılaştırmalar ve çıkarımlar eklenecektir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Finansmanı, AB Aday Ülkeler, Eurydice verileri

Jel Kodları: I22

COMPARISON OF EDUCATION FINANCE IN THE EUROPEAN UNION CANDIDATE COUNTRIES

Abstract

Businesses need some financial opportunities to be able to produce economic goods and services. Providing the said financial opportunities in a way to meet the business needs and in accordance with the objectives of the business constitutes the subject of the financing function in the enterprises. In the context of the financing function, on the one hand, the funds needed by the business should be met from the most appropriate sources at the most appropriate time, and on the other hand, these funds obtained by the business should be used in the most efficient or profitable way. When the financing of education is mentioned, the establishment and functioning of educational organizations, how to provide manpower and capital, and how to use the provided resources (resource procurement + planning + budgeting) come to mind. When planning educational services, first of all, school, classroom construction, employment of education and training service personnel and non-educational auxiliary services personnel, preparation of the technological infrastructure of education and equipment needs, regular and compulsory needs (lighting, heating, communication, cleaning...) and transportation- Expense categories such as maintenance services can be mentioned. There are four basic methods of financing education worldwide. 1. Financing entirely from

public resources.2.Financing by giving education coupons. 3. Support by giving student loans. 4. To finance by granting scholarships. The fulfillment of the social, political and economic functions expected from education depends on the level of resources allocated to education and the effective and efficient use of these resources. In this context, different methods are preferred in education financing between countries. In the European Union member countries, the financing of all types and levels of education in education levels other than higher education is mostly provided from regional and local sources. In other words, when higher education financing is not included, the sum of local and regional resources is higher than central resources. The aim of this study; How is education financed in countries such as Turkey, Montenegro, Serbia, North Macedonia, Albania, Ukraine and Moldova? What are the differences that emerge as a result of the comparison with the member states of the European Union? Comparisons made with the processing of data obtained using the Eurydice Web site data will be analyzed and the situation of these countries in the European Union integration in financing education. The method of this study will be in the form of document review in the descriptive survey model, one of the qualitative research methods. Detailed comparisons and inferences will be added at the end of the study.

Key Words: Education Finance, EU Candidate Countries, Eurydice data

Jel Codes: I22

5.2 EGE BÖLGESİNDE İL MERKEZİNDE BULUNAN HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNİN AÇMIŞ OLDUKLARI KURSLARIN ŞEHİRLERE GÖRE GÖSTERDİĞİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ

Ayşe ACAR,¹ Fulya KUMBARACI²

Özet

Bu araştırma, Ege bölgesinde il merkezinde bulunan halk eğitimi merkezlerinin açmış oldukları kursların o illerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına göregösterdiği farklılıkların incelenmesini amaçlamıştır. Halk eğitimi, “yetişkin eğitimi”, “yaygın eğitim”, “toplum eğitimi” gibi benzer isimlerle yürütülen, yetişkin bireyler ile örgün eğitim sistemi içinde bulunmayan kişilere planlı olarak eğitim verme gayreti olarak belirtilmektedir (Geray, 2002). Yaşam boyu öğrenme kapsamında halk eğitimi merkezleri, bünyesinde bulundurduğu çeşitli kurs modülleri ile gençlerin ve yetişkinlerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İllerin sahip oldukları farklı olanaklar, meslek kolları bu öğrenme ihtiyaçlarını şekillendirmektedir. Bu merkezler zamanla bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim, öğretim, üretim, rehberlik, danışma, kültür ve sanat merkezleri haline gelmiştir. Bu çalışmanın önemi illerdeki halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların hangi ihtiyaçlara göre şekillendiğini ortaya koymaktır. Bu amaçla, bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi kullanılacaktır. Doküman analizi, literatürdeki belgelerin titiz, sistemli bir şekilde analiz edilmesini sağlayan bir nitel araştırma yöntemidir (Wach, 2013). Araştırmanın çalışma evrenini Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye’de ki halk eğitimi merkezleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise uygun örnekleme kullanılarak evrenden seçilen Ege Bölgesindeki il merkezlerinde bulunan halk eğitimi merkezleri oluşturmaktadır.

¹Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi. Telefon : 0236 234 58 48 E-posta: ayse.palta@hotmail.com

²Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi. Telefon : 05062050322 E-posta:kumbaracifulya@gmail.com

Örneklem seçiminde kullanılan ölçüt ise uygun örneklem olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam boyu öğrenme, Halk Eğitimi Merkezi.
Jel Kodları: I210.

ANALYSIS OF THE DIFFERENCES BY CITIES OF COURSES OPENED BY PUBLIC EDUCATION CENTERS IN THE PROVINCIAL CENTER OF THE AEGEAN REGION

Abstract

This research aims to examine the differences in the courses opened by the public education centers in the city center in the Aegean region according to the needs of the citizens living in those provinces. Public education is defined as an effort to train adults and people who are not in the formal education system, carried out with similar names such as "adult education", "non-formal education", "community education" (Geray, 2002). Within the scope of lifelong learning, public education centers meet the learning needs of young people and adults with various course modules. The different opportunities and professions of the provinces shape these learning needs. These centers have become education, training, production, guidance, counseling, culture and art centers in order to meet the needs of the region in which they are located. The importance of this study is to reveal according to which needs the courses opened in public education centers in the provinces are shaped. For this purpose, document analysis, one of the qualitative research methods, will be used in this study. Document analysis is a qualitative research method that provides a rigorous, systematic analysis of documents in the literature (Wach, 2013). The population of the research consists of public education centers in Turkey affiliated to the Ministry of National Education, General Directorate of Lifelong Learning. The sample of the study consists of public education centers located in the provincial centers in the Aegean Region, which were determined from the population using convenient sampling.

Anahtar Kelimeler: Life-long learning, Public Education Center.
Jel Kodları: I210.

5.3 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN EĞİTİM DESTEĞİ VE REHBERLİK ÇALIŞMALARININ TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Meryem Demir,¹ Gülenaz Selçuk²

Özet

Bireylerin yaşam boyu öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Öğrenme; eğer birilerinin rehberliği ile gerçekleştirilecek olursa çabuk ve doğru bir şekilde olacaktır. Hayatımızda farklı alanlarda insanların rehberliğine ihtiyaç duyarız. Buna deneyim, alanlar hakkında bilgi ve yönlendirme de dahildir. Her insanın anlama, algılama düzeyleri aynı değildir. Sadece herhangi bir alanda yetersizliğe sahip bireylerin rehberliğe ihtiyacı olduğuna yönelik bir algı olsa da normal olarak değerlendirilen bireylerin de rehberliğe ihtiyacı vardır. Her birey eşsiz ve özeldir. Bu da eğitimin bireyselleştirilmesini beraberinde getirmektedir. Bu çalışma ile Avrupa Birliği üyesi olup 2.018 Pisa matematik alanında ilk 10 içerisinde yer alan ülkelerden Estonya, Hollanda, Polonya ve Türkiye'nin "Eğitim desteği ve rehberliği" ana başlığında yer alan alt başlıklar kapsamında inceleyerek var olan durumu ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma, betimsel tarama modelinde ve verileri doküman incelemesi tekniği ile toplanmış nitel bir araştırmadır. Eurydice resmi web sayfasından "Eğitim desteği ve rehberliği" başlığı altında bulunan 39 ülke araştırmanın evrenini; Pisa 2.018 matematik alanı sonuçlarında ilk 10'da yer alan Avrupa Birliği ülkeleri (3 ülke) ve Türkiye ise bu çalışmanın örneklemi oluşturmaktadır. Çalışmada Eurydice resmi web sayfasında yer alan raporlar incelenecektir. Bulgular bildiri metninde açıklanacaktır.

Anahtar Kelime: Rehberlik, Eğitim Desteği.

Jel Kodları: I210

¹ Hüseyin Sermin Tüfekçi Anaokulu, meryemdemka@hotmail.com, 0009-0002-0971-6307

² Doç. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, gselcuk@hotmail.com

EDUCATIONAL SUPPORT AND GUIDANCE OF EUROPEAN UNION COUNTRIES COMPARISON OF THEIR STUDIES WITH TÜRKİYE

Abstract

Individuals need lifelong learning. Learning; if it is carried out with the guidance of someone, it will be done quickly and accurately. We need the guidance of people in different areas in our lives. This includes experience, knowledge of the fields and orientation. Everyone's understanding and perception levels are not the same. Although there is a perception that only individuals with disabilities in any field need guidance, individuals who are considered normal also need guidance. Every individual is unique and special. This brings about the individualization of education. With this study, it is aimed to reveal the existing situation by examining Estonia, the Netherlands, Poland and Turkey, which are among the top 10 countries in the field of mathematics in Pisa, which is a member of the European Union in 2018, within the scope of the sub-titles included in the main title of "Educational support and guidance". This study is a qualitative research in the descriptive survey model and the data were collected by document analysis technique. 39 countries under the title of "Educational support and guidance" on the official Eurydice website; The European Union countries (3 countries) and Turkey, which are in the top 10 in Pisa 2018 mathematics field results, constitute the sample of this study. In the study, the reports on the official Eurydice website will be examined. Findings will be explained in the text of the paper.

5.4 TÜRKİYE’DE SON 10 YILDA HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME ÇALIŞMASI

Murat Cumhur Acar,¹ Ayşe Acar²

Özet

Bu araştırma, Türkiye’de son 10 yılda Halk Eğitimi Merkezleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezleri incelemek amacı ile yapılmıştır. Türkiye’de Halk Eğitimi Merkezleri ile ilgili olguları, gerek öğretmenlerin gerekse yöneticilere yönelik alt tanımları ile yapılan çalışmaları, sistematik derleme çalışması ile incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada yöntem sistematik derlemedir. Örneklemde, Türkiye’de Halk Eğitimi Merkezleri ile ilişkilendirilen eğitim-öğretim alanında 13 yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini YÖKTEZ deki konu ile ilgili toplam 17 yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Ölçüt örnekleme kullanılarak evrenden lisansüstü çalışmaların eğitim-öğretim alanından seçilmesi planlanmıştır. Çalışmanın amacı Türkiye’de son 10 yılda Halk Eğitimi Merkezleri ile ilgili yapılmış lisansüstü çalışmalarının eğilimini incelemektir. Proje konusunun seçiminde, Türkiye’de Halk Eğitimi Merkezleri ile ilgili yapılan çalışmaların incelenerek, konu hakkında ne kadar çalışma yapıldığını araştırmak, sürekli güncellenen hayat akışında hangi konular ile ilişkilendirebilir sorusuna yanıt aramak çalışmanın önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Halk Eğitimi Merkezi, Sistematik Çalışma
Jel Kodları: I210.

¹ Yüksek Lisans Öğrencisi, İsa Artunç Ortaokulu, 0236 231 10 34, mrtcmhr@hotmail.com –Orcid No:0009-0000-8265-2480

²Yüksek Lisans Öğrencisi, Çağatay Uluçay Ortaokulu, 0236 231 16 38, ayse.palta@hotmail.com –Orcid No:0009-0001-4699-8975

**EXAMINATION OF GRADUATE THESIS MADE
RELATING TO PUBLIC EDUCATION CENTERS
IN THE LAST 10 YEARS IN TURKEY:
A SYSTEMATIC COMPILATION STUDY**

Abstract

This research was carried out with the aim of examining the postgraduate theses about Public Education Centers in Turkey in the last 10 years. It is aimed to examine the facts about Public Education Centers in Turkey, studies with sub-definitions for both teachers and administrators, with a systematic compilation study. The method in the research is systematic compilation. In the sample, there are 13 master's theses in the field of education associated with Public Education Centers in Turkey. The universe of the research consists of 17 master's theses related to the subject in YÖKTEZ. By using criterion sampling, it was planned to select graduate studies from the field of education. The aim of the study is to examine the trend of postgraduate studies on Public Education Centers in Turkey in the last 10 years. In the selection of the project subject, examining the studies on Public Education Centers in Turkey, investigating how much work has been done on the subject, and seeking answers to the question of which subjects can be associated with the constantly updated life flow emphasize the importance of the study.

Anahtar Kelimeler: Public Education Center, Systematic study

Jel Kodları: I210.

5.5 YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN KİTLE İLETİŞİM ARACI OLAN GAZETELERDEKİ YANSIMASI

İsmet Demir,¹ Esra Doğugil²

Özet

Günümüzde kitle iletişim araçları, küreselleşen dünyada her şeyin en kısa sürede bizlere ulaşması hususunda öncülük edebilmektedirler. Nitekim 1970’li yılların ardından televizyonun tüm dünyada yaygınlık kazanmasıyla birlikte medyanın bireyler ve toplum üzerindeki etkileri de yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Gazetelerin ise daha eski bir tarih ile başladıkları bilinmektedir. Johann Carolus tarafından 1605 yılında çıkarılan “Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien” (Önemli ve anılmaya layık olayların muhasebesi) ilk gazete olma özelliğini taşımaktadır (Güz, 2012). Türkiye’de ise ilk gazete 1931 yılında Takvim-i Vekayi adında basılmıştır. 17. yy’dan itibaren toplumlar, kitle iletişim araçlarından faydalanarak haber almaktadırlar. Bu doğrultuda yaşam boyu öğrenme olgusunun da gazetelerde yer alması önemli hale gelmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, yaşam boyu öğrenme olgusunun kitle iletişim araçlarından olan gazeteler vasıtasıyla kitlelere ulaşmasının düzeyi incelenecektir. Bu amaçla Türkiye’deki gazetelerden yola çıkarak aşağıdaki sorulara yanıt aranması hedeflenmektedir: Son 1 yılda genel-yerel gazetelerde yaşam boyu öğrenme ile ilgili verilen haberlerin niteliği ve paylaşım sayıları nelerdir? Son 3 yılda genel-yerel gazetelerde yaşam boyu öğrenme ile ilgili verilen haberlerin niteliği ve paylaşım sayıları nelerdir? Ve son olarak yaşam boyu öğrenme ile ilgili verilen haberlerin konu dağılımları nelerdir? Araştırma, nitel çalışma tekniklerinden doküman incelemesi modeli ile gerçekleştirilecektir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım & Şimşek, 2013). Hangi dokümanların önemli olduğu ve veri kaynağı olabileceği tamamen araştırma problemi ile ilgilidir. Bu nedenle de eğitim alanı ile ilgili olan bu çalışmada, genel ve yerel gazetelerin konu ile ilgili haberleri kaynak dokümanlar olarak kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam boyu öğrenme, gazete, kitle iletişim araçları

¹Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 5444960776, merthan_17@hotmail.com , Orcid No. 0000-0002-1688-9786.

²Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 5548847404, esradogugil38@gmail.com,

Jel Kodları: I290

REFLECTION OF LIFELONG LEARNING IN NEWSPAPERS AS A MEANS OF MASS COMMUNICATION

Abstract

Today, mass media can lead the way in the globalizing world in terms of bringing everything to us as soon as possible. As a matter of fact, with the widespread use of television all over the world after the 1970s, the effects of the media on individuals and society have started to be discussed again. Newspapers, on the other hand, are known to have started much earlier. "Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien" (Accounting of important and memorable events) published by Johann Carolus in 1605 is the first newspaper (Güz, 2012). In Turkey, the first newspaper was published in 1931 under the name Takvim-i Vekayi. Since the 17th century, societies have been receiving news by utilizing mass media. In this direction, it becomes important to include the phenomenon of lifelong learning in newspapers. The main purpose of this research is to examine the level of reaching lifelong learning to the masses through newspapers, one of the mass media. For this purpose, it is aimed to seek answers to the following questions based on newspapers in Turkey: What are the quality and number of shares of news about lifelong learning in general and local newspapers in the last 1 year? What are the quality and number of shares of news items about lifelong learning in general and local newspapers in the last 3 years? And finally, what are the subject distributions of the news about lifelong learning? The research will be conducted with the document analysis model, one of the qualitative study techniques. Document analysis involves the analysis of written materials containing information about the phenomenon or phenomena targeted to be researched (Yıldırım & Şimşek, 2013). Which documents are important and can be a source of data is completely related to the research problem. For this reason, in this research, which is related to the field of education, the news of general and local newspapers on the subject will be used as source documents.

Key Words: Lifelong learning, newspaper, mass media

Jel Kodes: I290

5.6 MANİSA AHMETLİ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ

Melda oşkun,¹ Ali Osman oşkun²

Özet

Yaygın eğitim faaliyetleri, Anayasa, Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde yerine getirilmesi için planlı kalkınma hedefleri kapsamında toplumun özellikleri ve ihtiyaçlarına göre; hayat boyu öğrenme anlayışıyla bireylerin; bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal, kültürel gelişmelerini ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini geliştirme imkânını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sorumluluğunda düzenlenmektedir. Bu amaç doğrultusunda Manisa Ahmetli ilçesinde bulunan Halk Eğitimi Merkezinde Eylül 2022-Haziran 2023 arası düzenlenen faaliyetlerde katılan kursiyer sayısının cinsiyet, yaş, eğitim durumu değişkenlerine ve eğitim faaliyetlerinin Genel ve Mesleki ve Teknik Eğitim Kurs tipine göre farklılık gösterip göstermediği incelenerek gelecek yıl için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman incelemesinden yararlanılacaktır. Manisa Ahmetli ilçesinde açılan 201 kursa katılan 3355 kursiyerin cinsiyet, eğitim durumu ve yaş bilgileri, katıldıkları kurs tipi, alanına göre ayrıntılı tablolandırılacaktır. Hazırlanan tablolar kongrede sunulacak ve bu verilere göre gelecek yılda ihtiyaç ve durum analizi yapılarak eğitim finansmanı ve personel planlamasına kaynak olacak verilere ulaşılabacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yaygın Eğitim, Halk Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme.

Jel Kodları: I210, I250.

¹ Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, melda.coskun.as@gmail.com

² Ahmetli Milli Eğitim Müdürlüğü, acoskun8483@gmail.com

EXAMINATION OF PUBLIC EDUCATION CENTER EDUCATION ACTIVITIES IN MANISA AHMETLI DISTRICT

Abstract

Non-formal education activities, according to the characteristics and needs of the society, within the scope of planned development goals in order to fulfill the Constitution, the general purpose and basic principles of Turkish national education and the principles and reforms of Atatürk, in accordance with universal law, democracy and human rights, and in an integrity; individuals with the understanding of lifelong learning; It is organized under the responsibility of the General Directorate of Lifelong Learning of the Ministry of National Education in order to gain the habit of making the best use of scientific, entrepreneurial, technological, economic, social and cultural developments and free time, and to enable them to develop their skills. For this purpose, it will be a guide for the next year by examining whether the number of trainees participating in the activities held between September 2022 and June 2023 in the Public Education Center in Ahmetli district of Manisa differs according to the variables of gender, age, educational status and the training activities according to the General and Vocational and Technical Education Course type. is considered. In the study, document analysis, one of the qualitative research methods, will be used. Gender, educational status and age information of 3355 trainees who attended 201 courses opened in Manisa Ahmetli district will be tabulated in detail according to the course type and field they attended. The prepared tables will be presented at the congress and according to these data, the needs and situation analysis will be made in the next year and the data that will be the source of education financing and personnel planning will be reached.

Keywords: Non-Formal Education, Public Education, Lifelong Learning.

Jel Codes: I210, I250.

5.7 AKADEMİK BAŞARI VE OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DERGİPARK ÜZERİNDEN YAYINLANAN MAKALELERİN İNCELENMESİ

Ali Ekber Kum¹

Özet

Okul ikliminin oluşturulması ile birlikte eğitim sistemini ve sistem öğelerini iyi kurgulayan ve verimli çalıştıran ülkeler; yenilikçi eğitim koşullarında bireylerini toplumun ihtiyaçlarına çağın gerekliliklerine uygun bir biçimde sürekli dönüşümü yakalayan, vizyoner, rekabetçi bir şekilde eğitirler.

Okul ikliminin oluşturulması, okulların verimli çalışması okullarda görev yapan eğitim paydaşlarının bir arada, ortaklaşa, uyum içerisinde çalışması işi istekli ve arzulu bir biçimde yapmalarından geçmektedir. İş görenler arasındaki uyum ne kadar üst seviyede olursa okullardaki başarı da o derece artacaktır.

Akademik başarının kişinin geleceğinin temel belirleyicilerinden olduğu günümüz Türkiye’inde çeşitli araştırmalarla ortaya konmuş olan okul iklimi arasındaki ilişkileri farklı alanlar açısından ortaya koyarak verileri detaylandırmak bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır. Okul iklimi kültürünü oturtmuş kurumların akademik başarı düzeyleri yüksek seviyede olacaktır. Bu çalışmanın amacı, Dergipark Dergisi’nde yayımlanan makalelerin yıl, konu ve yöntem açısından değerlendirmek ve gelecekte bu konu ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutmaktır. Amaca uygun olarak ulaşılan makalelerin verileri çözümlenmiştir. Bu araştırma tarama modeli kapsamında doküman incelemesi tekniği kullanılarak yürütülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir form ile toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel olarak analiz edilmiş olup grafiksel olarak gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dergipark Dergisi, Okul İklimi, Akademik Başarı, Makale, İnceleme

¹ Gazi İlkokulu Şehzadler/Manisa, aliekbekum@hotmail.com

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT AND SCHOOL CLIMATE IN ARTICLES PUBLISHED ON DERGİPARK

Abstract

Countries that design and operate the education system and its elements well and efficiently with the creation of the school climate; educate their individuals in a visionary, competitive manner that captures continuous transformation in accordance with the needs of the society and the requirements of the age in innovative educational conditions.

The creation of school climate and the efficient operation of schools depend on the willingness and desire of the educational stakeholders working in schools to work together, in partnership and in harmony. The higher the level of harmony among the employees, the higher the success in schools will be.

In today's Turkey, where academic achievement is one of the main determinants of one's future, there is a need to elaborate the data by revealing the relationships between school climate, which have been revealed by various studies, in terms of different fields. Institutions that have established a school climate culture will have high levels of academic achievement. The aim of this study is to evaluate the articles published in Dergipark Journal in terms of year, subject and method and to shed light on future studies on this subject. The data of the articles accessed in accordance with the purpose were analyzed. This research was conducted using the document analysis technique within the scope of the survey model. Data were collected with a form developed by the researchers. The collected data were analyzed descriptively and shown graphically.

Keywords: Dergipark Journal, School Climate, Academic Achievement, Article, Review

5.8 EURYDİCE RESMİ WEB SİTESİNDE YER ALAN AVRUPA BİRLİĞİ'NE ADAY OLAN ÜLKELERİN HAREKETLİLİK VE ULUSLARARASIŞMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Meltem Çevik,¹ Gülenaz Selçuk²

Özet

Gerek eğitim kurumlarında öğrencilerimiz gerek öğretmenlerimiz için küreselleşen dünyada başka ülkelerle işbirliği içerisinde olma ve eğitime yönelik fikirleri paylaşma oldukça önem kazanmaktadır. Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler kadar AB'ye aday olan ülkelerde de son yıllarda hareketlilik ve uluslararasılaşma bazında okul öncesinden yüksek öğretim kademelerine kadar önemli adımlar atılmaktadır. Bu nedenle bu çalışma, Avrupa Birliği'ne aday olan 5 ülkenin (Türkiye, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk) hareketlilik ve uluslararasılaşma ile ilgili politikaları, stratejileri ve çalışmalarına dair bir doküman analizi niteliğinde sunulacak olup, ülkemizin hareketlilik adına neler yapılabileceğine dair de önerilerde bulunma açısından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Yukarıda konu başlığı verilen bu çalışma, betimsel tarama modelinde ve verileri doküman incelemesi tekniğiyle toplanmış nitel bir araştırma olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararasılaşma ve hareketlilik, Eurydice, AB'ye aday ülkeler

¹ Akşemseddin Ortaokulu, meltemkoccevik@gmail.com

² Doç. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, gselcuk@hotmail.com

INVESTIGATION OF MOBILITY AND INTERNATIONALIZATION STUDIES OF THE EUROPEAN UNION CANDIDATE COUNTRIES ON EURYDICE OFFICIAL WEBSITE

Abstract

It is very important for our students and teachers in educational institutions to cooperate with other countries and share ideas about education in the globalizing world. In recent years, important steps have been taken from pre-school to higher education levels on the basis of mobility and internationalization in countries that are members of the European Union as well as in EU candidate countries. For this reason, this study will be presented as a document analysis on the policies, strategies and studies of the 5 countries (Turkey, Montenegro, Serbia, North Macedonia and Albania) that are candidates for the European Union, regarding mobility and internationalization. It is considered to be very important in terms of making recommendations. This study, the subject of which is given above, will be a qualitative research in the descriptive survey model and the data will be collected by document analysis technique.

(Key words: Internationalization and mobility, Eurydice, EU candidate countries)

Jel Kodları: H52.

5.9 EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA 2010-2022 YILLARI ARASINDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Emel Soğancı Açku¹

Özet

Bu çalışma, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi'nde yer alan eğitim yönetimi alanında yazılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amacını taşımaktadır. Araştırmanın evrenini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi'nde bulunan tüm lisansüstü tezler oluştururken, örneklem ise 2010-2022 yılları arasında eğitim yönetimi anabilim dalında izinli olarak yürütülen 68 lisansüstü tezden oluşmaktadır. Bu çalışmada tarama modeli kullanılarak, eğitim yönetimi alanında yürütülen lisansüstü tezlerin düzeyleri, yılları, yöntemleri, temaları, evren/örneklem seçimleri, veri toplama araçları, araştırma desenleri ve üniversiteleri açısından incelenmesi hedeflenmektedir. Analiz bölümünde, tezler düzeyleri, yılları, yöntemleri, temaları, evren/örneklem seçimleri, veri toplama araçları, araştırma desenleri ve üniversiteleri açısından kategorilere ayrılmış ve elde edilen verilerin frekans analizi yapılacaktır. Analiz sonuçlarına göre, incelenen dönemde eğitim yönetimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin en fazla ve en az ilgilendiği konular, kullanılan yöntemleri, temaları, evren/örneklem seçimleri, veri toplama araçları, araştırma desenleri, tez düzeyleri, tez yazılan yıllar ve üniversiteleri belirlenecektir. Bu çalışma sonucunda, eğitim yönetimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin özellikleri ve eğilimleri tespit edilmesi planlanmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, çoğunluğunun hangi düzeyde hazırlandığı ve hangi yöntemlerle gerçekleştirildiği ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. En sık kullanılan araştırma deseni belirlenecektir. Örneklem türleri açısından incelendiğinde, en çok çalışılan örneklem grubu gözlemlenecektir. Ayrıca, en çok ve en az tez yazılan üniversiteler belirlenmeye çalışılacaktır. Bu sonuçlar ve bulgular, eğitim yönetimi alanında lisansüstü çalışmalar yapan öğrenciler ve araştırmacılar için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Ayrıca, bu sonuçlar, eğitim yönetimi alanında gelecekte yapılacak araştırmalara yön verme açısından da önemlidir. Sonuç olarak, bu araştırmanın bulguları, eğitim yönetimi alanında lisansüstü tez

¹ Sadıkbey Ortaokulu/Afyonkarahisar, Emel1302@Hotmail.Com

çalışmalarının yapılanması ve yönetilmesi konusunda yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Yönetimi, Eğitim Planlaması, Lisansüstü Tezleri

Jel Kodları: I200

EXAMINATION OF GRADUATE THESIS IN THE FIELD OF EDUCATIONAL MANAGEMENT BETWEEN 2010-2022

Abstract

This study aims to examine the postgraduate theses written in the field of educational administration in the Thesis Center of the Council of Higher Education. The universe of the research consists of all postgraduate theses in the Thesis Center of the Council of Higher Education, while the sample consists of 68 postgraduate theses conducted on leave between 2010-2022 in the department of educational administration. In this study, it is aimed to examine the postgraduate theses conducted in the field of educational administration in terms of levels, years, methods, themes, universe/sample selections, data collection tools, research designs and universities by using the scanning model. /sample selections, data collection tools, research designs and universities will be categorized in terms of frequency analysis of the obtained data. According to the results of the analysis, the subjects, methods used, themes, universe/sample selections, data collection tools, research designs, thesis levels, the years and universities of the postgraduate theses in the field of educational administration in the examined period will be determined. As a result of this study, it is planned to determine the characteristics and trends of postgraduate theses in the field of educational administration. As a result of the examinations, it will be tried to reveal at what level the majority of them were prepared and by what methods. The most commonly used research design will be determined. When examined in terms of sample types, the most studied sample group will be observed. In addition, universities with the most and the least thesis written will be tried to be determined. These results and findings are an important guide for students and researchers doing postgraduate studies in the field of educational administration. In addition, these results are important in terms of guiding future research in the field of educational administration. As a result, the findings of this study can be a guide for the structuring and management of postgraduate thesis studies in the field of educational administration.

Key Words: Educational Administration, Educational Planning,
Graduate Theses

Jel Codes: I200

5.10 OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Gülenaz Selçuk,¹ Melda Çoşkun²

Özet

Yaşanan gelişmelere bakıldığında teknolojinin gün geçtikçe hayatımızda daha fazla önem taşıdığı ve eğitimi de etkilediği görülmektedir. Okul yöneticilerinin okullarda teknolojinin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasında etkili bir lider olmaları, okul reformlarının uygulanması ve sürdürülmesi sürecinde önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algılarını belirlemektir. Bu düşünceden hareketle aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1.Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları ne düzeydedir?

2.Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

3.Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

4.Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları meslekte çalışma süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

5.Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

6.Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları hizmet içi eğitim durumuna değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

7. Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları bilişim teknolojileri sınıfına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

8.Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları e-twinning projesine katılımına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

9.Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları TÜBİTAK projelerine katılma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

¹ Doç. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, gselcuk@hotmail.com

² Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, meldacoskun45@gmail.com

10.Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları TEKNOFEST yarışmalarına katılma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

Araştırma; okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algılarını belirlemeye çalıştığından genel tarama modelindedir. Araştırmanın sonuçları kongrede tablolar halinde sunulacaktır. Bu araştırma okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini vurgulayarak okul yöneticilerine yol gösterebilir. Bu amaçla elde edilen verilerin öncelikle alan yazına katkı sağlayacağı bunun yanında, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği noktasında yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticileri, teknolojik liderlik, dijital çağ, teknoloji öz yeterliliği.

Jel Kodları: I210, I250.

EXAMINATION OF SCHOOL MANAGERS' PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY LEADERSHIP

Abstract

When we look at the developments, it is seen that technology is more important in our lives day by day and it also affects education. The fact that school administrators are effective leaders in the correct and effective use of technology in schools is important in the implementation and maintenance of school reforms. The aim of the research is to determine the technology leadership efficacy perceptions of school administrators. Based on this idea, answers to the following questions were sought:

1. What is the level of technology leadership competence perceptions of school administrators?
2. Do school administrators' perceptions of technology leadership competency differ significantly according to gender?
3. Does the technology leadership efficacy perceptions of school administrators show a significant difference according to the age variable?
4. Does the technology leadership competence perceptions of school administrators show a significant difference according to the variable of working time in the profession?
5. Does the technology leadership efficacy perceptions of school administrators show a significant difference according to the educational status variable?

6. Does the technology leadership competence perceptions of school administrators show a significant difference according to the variable of in-service training status?

7. Do school administrators' perceptions of technology leadership competency differ significantly according to the information technology class?

8. Do school administrators' perceptions of technology leadership competency differ significantly according to their participation in the e-twinning project?

9. Does the technology leadership competence perceptions of school administrators differ significantly according to their participation in TUBITAK projects?

10. Does the technology leadership competency perceptions of school administrators differ significantly according to their participation in TEKNOFEST competitions?

Research; Since it tries to determine the technology leadership efficacy perceptions of school administrators, it is in the general survey model. The results of the research will be presented in tables in the congress. This research can guide school administrators by emphasizing the technology leadership roles of school administrators. It is thought that the data obtained for this purpose will primarily contribute to the literature, and will guide school administrators in terms of technology leadership.

Keywords: School administrators, technological leadership, digital age, technology self-efficacy

Jel Codes: I210, I250.

5.11 2007-2022 YILLARI ARASI YAPILAN OLUMSUZ YÖNETİCİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME MOTİVASYONLARININ ARASINDA OLASI İLİŞKİYİ SORGULAYAN LİSANSÜSTÜ (TEZ) ÇALIŞMALARININ VE MAKALELERİN İNCELENMESİ

Selçuk Öz¹

Özet

Bu çalışmanın amacı son 15 yıl boyunca liderlik tutumlarının yaşam boyu öğrenme motivasyonuna doğrudan veya dolaylı olası etkilerini irdelemektir. Bu araştırmayla yönetici davranışlarının çeşitli boyutlarıyla hem direkt yaşam boyu öğrenme alanına hem de dolaylı olarak genel motivasyon alanlarına olan etkisi üzerinden yine yaşam boyu öğrenme alanına olan etkisi ve aralarındaki ilişki irdelenecektir. Alt problemler ise şu şekilde ortaya konulmuştur. 1-Yıl 2-Tür 3-Çalışma Grubu4-Yöntem 5- Veri toplama aracı değişkenlerine göre nasıl bir dağılım göstermektedir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile yapılmıştır. Doküman incelemesi araştırılması hedeflenen yönetici davranışları hakkında bilgi içeren yazılı materyallerden verilerin araştırma amacına uygun bir şekilde toplanmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda 9 lisansüstü tez ve bir makale incelemesi yöntemi ile incelenip içerik analizi yoluyla analize bu tarama esnasında “Yönetici davranışları” ve “Yaşam boyu öğrenme” anahtar kelimeleri ile tarama gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlardan yaşam boyu öğrenme ve genel motivasyon etkileyici unsurlar haricindeki tezler ayıklanmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde hesaplamasından faydalanılacaktır. Bu bağlamda Yönetici davranışları, motivasyon ve yaşam boyu öğrenmeye etki eden unsurlar belirlenecek ve tüm analizler bu unsurlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Böylece yaşama boyu öğrenme-yönetici ilişkisi üzerine bundan sonra yapılacak çalışmalara yol göstermesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yönetici Davranışları, Yaşam boyu öğrenme, lisansüstü tezler, makaleler

¹ Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ozselcuk73@gmail.com

5.12 EĞİTİMİNDE OYUNLAŞTIRMA ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK İNCELENMESİ

Ayşe Acar,¹ Gülkem Özdemir²

Özet

Bu araştırma, oyunlaştırmanın eğitim üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapılan çalışmaların sistematik incelenmesini amaçlamıştır. Araştırmada yöntem sistematik derlemedir. Örneklemde, YÖKTEZ' deki Türkiye de Eğitim Öğretim alanında eğitimde oyunlaştırma üzerine çalışılmış 13 lisans üstü tez oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini YÖKTEZ deki konu ile ilgili toplam 17 yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Ölçüt örnekleme kullanılarak evrenden lisansüstü çalışmaların eğitim-öğretim alanından seçilmesi planlanmıştır. Oyunlaştırmayla ilgili farklı alan uzmanlarının görüşleri incelendiğinde, oyunlaştırma yaklaşımının kabul edilmiş evrensel bir tanımı olmadığı görülmektedir. Yer alan tanımlamalar ise genellikle motivasyon, etkileşim, adanmışlık ve deneyimleme odaklıdır. Gelişen teknolojinin yadsınamaz etkisiyle oyunlar giderek daha gerçekçi hale dönüşmüş, gerçek ise giderek daha çok oyuna benzer bir yapıya bürünmüştür (Volkova, 2013). Çalışma konusunun seçiminde, Türkiye'de eğitim ve öğretim ile ilgili yapılan çalışmaların incelenerek, konu hakkında ne kadar çalışma yapıldığını araştırmak, sürekli güncellenen hayat akışında hangi konular ile ilişkilendirebilir sorusuna yanıt aramak çalışmanın önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Oyunlaştırma.

Jel Kodları: I210.

¹Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi. ayse.palta@hotmail.com

²Cemal Ergün Ortaokulu İngilizce öğretmeni. gulkemozdemir@gmail.com

THE SYSTEMATIC EXAMINATION OF STUDIES ON GAMIFICATION IN EDUCATION.

Abstract

This research aimed to systematically examine studies conducted to investigate the effects of gamification on education. The research utilized a systematic review method. The sample consisted of 13 postgraduate theses conducted in the field of Education in Turkey, found in the Higher Education Thesis Database (YÖKTEZ). The research population included a total of 17 master's theses related to the topic in YÖKTEZ. The criterion for sampling was to select postgraduate studies from the field of education by using a sampling method. When examining the opinions of different domain experts on gamification, it is observed that there is no universally accepted definition of gamification approach. The provided definitions generally focus on motivation, interaction, commitment, and experiential aspects. With the undeniable impact of advancing technology, games have become increasingly realistic, and reality has taken on a more game-like structure (Volkova, 2013). The selection of the research topic emphasizes the importance of examining the studies conducted on education and teaching in Turkey to determine the extent of research on the subject and to explore its relevance in the constantly evolving flow of life.

Keywords: Education, Gamification.

Jel Codes : I210.

6. OTURUM/SESSION-6

6.1 2000'Lİ YILLARDA VERGİ REDDİNİN GELİŞİMİ VE LÜBNAN WHATSAPP VERGİSİ ÖRNEĞİ

Hamza Kahrıman,¹ Deniz Çiçek²

Özet

Fransız merkantilist ve devlet adamı olan Jean-Baptiste Colbert'e ait olduğu ileri sürülen “Vergileme sanatı, kazı bağırılmadan, ondan mümkün olduğu kadar tüy almaktır.” sözü, vergi alırken yönetimlere, nasıl davranmaları gerektiği konusunda ince mesajlar içeren bir ifadedir. Vergilerin alınış biçimi, alındığı dönemin mükellefler açısından uygunluğu, içinde bulunulan sosyo-ekonomik koşullar, üzerine vergi konulan unsurların niteliği vb. pek çok husus; o vergiye/vergilere gösterilecek olan mükellef tepkisini olumlu ya da olumsuz anlamda etkiler. Bahsi geçen şartlar olumlu şekilde geliştiğinde vergi mükellefleri söz konusu vergisel yükümlülükleri yerine getirmeye yönelik davranışlar sergiler. Ancak mükelleflerin vergilere karşı verdiği olumsuz tepkiler, vergiden kaçınmadan başlayarak vergi kaçırmaya ve verginin reddine kadar, çok sayıda bireysel ve kolektif direniş biçimine yol açabilir. Aslında, vergi sistemleri “tarih bir tekerrürden ibarettir” sözünü yaşatarak her zaman piyasa ekonomileri ve devletler arasında çıkar çatışmasına sebep olarak çekişme alanı oluşturmuş ve vergi yükünün dağılımında yaşanan adalet sorunu ise vergi ödeyerek kişinin uğradığı tatmin kaybı sonucunda çoğu zaman yoğun toplumsal çatışmaların fitilini ateşlemiştir. Vergi sistemlerinin çoğu zaman adalet, eşitlik ve ölçülülük gibi vergi ilkelerine riayet etmeden oluşturulması ve birçok durumda aşırılıklar içermesi, vergilendirme işlemine yönelik tepkilerin şiddetli olmasına sebep olmuştur. Vergi mükelleflerinin toplu olarak ve aleni bir şekilde tepkisini ortaya koyan vergi reddi, hükümetlere karşı vergisel nitelik barındıran muhalif bir tavır gibi görünmesine karşın, bu tepkilerin temelinde sadece vergisel konular değil; daha geniş boyutta, büyük ekonomik, siyasi, sosyal ve hatta dini

¹ Doç. Dr. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi, hamza.kahrıman@adu.edu.tr, Orcid No. <https://orcid.org/0000-0003-2874-0636>

² Doktora öğrencisi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi, dcicek2103@gmail.com, Orcid No. <https://orcid.org/0009-0007-4035-6799>

meselerinin bulunması söz konusudur. Tarihin hemen hemen her devrinde adaletsiz bir şekilde alındığı düşünülen vergilere karşı vergi isyanlarını ya da vergi grevlerini diğer bir deyişle verginin reddi protestolarını görmek mümkündür. Vergi reddinin motivasyonları ve sonuçları çoğu zaman tarihin akışına yön veren olaylar silsilesine neden olmaktadır. Magna Carta, Boston Çay Partisi, 1789 Fransız Devrimi, 2000’li yıllarda Fransa’da Sarı Yelekliler Protestoları ve son olarak Ekim 2019’da yaşanan Lübnan WhatsApp Vergisi Direnişi örnek olarak gösterilebilir. Lübnan’da ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi, haftalar süren büyük hükümet karşıtı gösterilere yol açmıştır. Bu gösteriler, Lübnan’ın önemli sosyal sorunlarından olan mezhep ayrılıklarını bile aşarak toplumun her kesiminden insanları bir araya getirmiştir. Saad Hariri hükümeti, WhatsApp ve benzeri internet aramaları sağlayan uygulamalara günlük 0,20 dolar (20 sent) vergi getirmeyi planlamıştı. Ama kararı protesto edenler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalardan sonra, hükümet bu kararından vazgeçmek durumunda kaldı. Bu çalışmada, Lübnan WhatsApp Vergisi özelinde, 2000’li yıllarda gelişen kitlesel vergi ayaklanmaları kronolojik açıdan vergi reddini oluşturan olayların analizi yapılarak incelenmektedir. Lübnan tarihinin kritik bir anında, Ekim 2019’da patlak veren WhatsApp aramalarının vergilendirilmesi kararı sonucunda ortaya çıkan ayaklanma ve sonraki gelişmeler ile bu ayaklanmanın boyutlarını geniş bir toplumsal değişim ve siyasi dönüşüm perspektifinden incelemek, bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Verginin Reddi, Sosyal Medyanın Vergilendirilmesi, Lübnan.

Jel Kodu: H2, H3.

THE DEVELOPMENT OF TAX REJECTION IN THE 2000’S AND THE CASE OF LEBANON WHATSAPP TAX

Abstract

The statement of Jean-Baptiste Colbert, a French mercantilist and statesman, "The art of taxation consists in so plucking the goose as to obtain the largest amount of feathers with the least possible amount of hissing" is an expression that contains subtle messages to governments on how they should behave when levying taxes. The way in which taxes are levied, the suitability of the period in which they are levied for taxpayers, the socio-economic conditions in which they are levied, the nature of the elements on which taxes are levied, etc. many issues

affect the taxpayer reaction to that tax/taxes positively or negatively. When the aforementioned conditions develop positively, taxpayers exhibit behaviours towards fulfilling their tax obligations. However, negative reactions of taxpayers to taxes may lead to many forms of individual and collective resistance, ranging from tax avoidance to tax evasion and tax refusal. In fact, tax systems have always been an area of contention between market economies and states by causing a conflict of interest, keeping the saying "history repeats itself" alive, and the problem of fairness in the distribution of the tax burden has often sparked intense social conflicts as a result of the loss of satisfaction suffered by the taxpayer. The fact that tax systems are often established without respecting tax principles such as justice, equality and proportionality, and in many cases contain excesses, has led to severe reactions to the taxation process. Although tax refusal, which is the collective and public reaction of taxpayers, appears to be an oppositional attitude towards governments of a tax-related nature, it is not only tax issues that are at the heart of these reactions, but also broader economic, political, social and even religious issues. In almost every period of history, it is possible to see tax revolts or tax strikes, in other words, tax refusal protests against taxes that are considered to be unfairly levied. The motivations and consequences of tax refusal often lead to a series of events that shape the course of history. The Magna Carta, the Boston Tea Party, the French Revolution of 1789, the Yellow Vests Protests in France in the 2000s, and finally the Lebanese WhatsApp Tax Resistance in October 2019 can be cited as examples. In Lebanon, the deterioration of the economic situation and the introduction of new taxes on communications led to weeks of massive anti-government demonstrations. These demonstrations brought together people from all segments of society, transcending even sectarian divisions, one of Lebanon's major social problems. The Saad Hariri government had planned to impose a daily tax of \$0.20 (20 cents) on WhatsApp and similar internet calling applications. However, after clashes between protesters and security forces, the government had to abandon this decision. This study analyses the mass tax uprisings that developed in the 2000s, with a special focus on the Lebanese WhatsApp Tax, by analysing the events that constituted tax refusal from a chronological perspective. The focus of this study is to examine the uprising that erupted at a critical moment in Lebanon's history in October 2019 as a result of the decision to tax WhatsApp calls and the subsequent developments and the dimensions of this

uprising from a broad perspective of social change and political transformation.

Keywords: Tax Refusal, Taxation of Social Media, Lebanon.

Gel Code: H2, H3.

6.2 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA ULUSLARARASI PANDEMİ HUKUKUNA UYUMUN ARTIRILMASI

Sabina Aliyeva,¹ Elsevar Najafov²

Özet

COVID-19, 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla küresel bir salgına dönüşen bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19, Coronavirüs Hastalığı 2019'un kısaltmasıdır. Hastalığın nedeni SARS-CoV-2 adı verilen yeni bir koronavirüsdür. COVID-19 dünya çapında ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş olup toplumlar, sağlık çalışanları, bilim insanları ve hükümetler bu salgının kontrol altına alınması ve sonlandırılması için bir araya gelmiştir. Bilim ve sağlık otoritelerinin tavsiyelerine uyularak hastalığın yayılmasını sınırlamak ve toplulukları korumak önemlidir. Bu makalede, uluslararası ilişkiler perspektifinden salgınla mücadelede uluslararası pandemi yasalarına uyumun artırılmasının önemi tartışılmaktadır. Pandemiler küresel düzeyde sağlık krizlerine neden olurken, uluslararası ilişkilere de büyük etkileri oluyor. Bu bağlamda beş anahtar kelime öne çıkıyor: uluslararası salgın hukuku, uyum, iş birliği, diplomatik çabalar ve uluslararası sağlık krizi. Pandemiler uluslararası düzeyde işbirliği ve uyum gerektiren sorunlar arasındadır. Uluslararası pandemi yasaları bu tür krizlerle başa çıkmak için önemli bir çerçeve sağlıyor. Ancak birçok ülke bu yasalara yeterince uymamakta ve bu durum küresel sağlık güvenliğini tehdit etmektedir. Bu makalede pandemi yasalarına uyumun artırılmasının önemi vurgulanmakta ve bu yönde atılması gereken adımlar tartışılmaktadır. Uluslararası ilişkiler bağlamında pandemiye karşı etkin bir mücadele için uluslararası iş birliği ve diplomatik çabalar gerekmektedir. Ancak bu iş birliği ülkelerin pandemi yasalarına uyması durumunda mümkün olabilecektir. Dolayısıyla pandemi yasalarına uyumun artırılması, uluslararası ilişkilerde sağlık krizlerine karşı daha güçlü bir savunma sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası ilişkiler, pandemi hukuku, uyum, uluslararası sorun, atılan adımlar

¹ Arş. Gör. Odlar Yurdu University, sabina.aliyeva@oyu.edu.az, ORCID NO 0009-0003-3161-9594

² Dr. Öğr. Üyesi, Odlar Yurdu University, necefov.elsever@oyu.edu.az, ORCID NO 0009-0002-1515-9922

ENHANCING COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL PANDEMIC LAW IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RELATIONS

Abstract

The infectious illness COVID-19 began in Wuhan, China in 2019 and spread rapidly around the world. The acronym for Coronavirus Disease 2019 is COVID-19. SARS-CoV-2 is a novel coronavirus that is the disease's cause. COVID-19 has become a serious public health problem worldwide, and societies, healthcare professionals, scientists and governments have come together to control and end this epidemic. By heeding the guidance of medical and scientific experts, it is crucial to stop the disease's spread and safeguard communities. In order to battle the outbreak, this essay addresses the significance of enhancing adherence to international pandemic regulations from an international relations standpoint. In addition to creating worldwide health emergencies, pandemics have a significant impact on international relations. Five terms jump out in this context: worldwide health crises, international pandemic legislation, harmony, collaboration, and diplomatic endeavors. One issue that calls for collaboration and adaptability on a global scale is pandemics. International pandemic rules provide a crucial foundation for handling situations like this. The security of global health is threatened, meanwhile, by the fact that many nations do not adequately abide by these standards. This essay addresses the necessary actions to be performed in this approach and highlights the need of enhancing adherence to pandemic regulations. An successful campaign against the epidemic in the context of international relations requires diplomatic initiatives and international collaboration. But only if nations abide by pandemic rules would this collaboration be feasible. Consequently, enforcing pandemic regulations more strictly will strengthen the defense against health emergencies in international relations.

Keywords: International relations, pandemic law, harmonization, international problem, steps taken

6.3 CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BÜTÇE SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ

DEVELOPMENT OF BUDGET SYSTEMS IN TÜRKİYE DURING THE REPUBLICAN PERİOD

Umut Tepekule¹

Özet

Kamu bütçesi, bütçe hakkının kurumsallaşması ile ortaya çıkmış ve klasik dönemin temsili demokrasilerinde hükümet faaliyetlerinin siyasi, hukuki ve mali denetimini mümkün kılmak fonksiyonunu yerine getirmiştir. Klasik dönemin devlet anlayışındaki değişimin bir sonucu olarak devletin faaliyet alanı genişlemiş ve kamu bütçesine yeni fonksiyonlar yüklenmiştir. Artan devlet faaliyetleri ve genişleyen bütçe fonksiyonları ise bütçe sistemlerini gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda, tüm dünyada, bütçe sistemlerinin girdi odaklı klasik yapıdan çıktı odaklı modern bir yapıya dönüştürmek için sürekli bir arayış başlamıştır. Bu arayış beraberinde bir çok farklı bütçe sisteminin geliştirilmesi sonucunu doğurmuştur ve bu gelişim süreci günümüzde halen devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti de kurulduğu günden bugüne bütçe sistemleri alanındaki değişimi ve gelişmeleri takip etmiş; kamu bütçe sürecinin yürütülmesinde farklı bütçe sistemlerini kullanmıştır. Çalışmanın amacı Cumhuriyet dönemi boyunca geleneksel bütçe sistemi uygulaması ile başlayan ve günümüzde program bütçe adı altında program bazlı performans esaslı bütçe sistemi uygulaması ile devam eden gelişim sürecini; kamu bütçe sürecine hakim anlayış, bütçe sistemleri arasındaki geçiş amaçları ve uygulanan bütçe sistemlerinin sonuçlarını temelinde analiz ederek geleceğe yönelik bir değerlendirme yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Bütçesi, Bütçe Sistemleri, Türkiye’de Bütçe Sistemlerinin Gelişimi.

Jel Kodları: H61.

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, 258 296 27 90, utepekule@pau.edu.tr, Orcid No: 0000-0001-7822-546X

DEVELOPMENT OF BUDGET SYSTEMS IN TÜRKİYE DURING THE REPUBLICAN PERIOD

Abstract

Public budget emerged with the institutionalization of the budget right and performed the function of enabling the political, legal and financial control of government activities in the representative democracies of the classical period. As a result of the change in the state understanding of the classical period, the state's activity area expanded and new functions were assigned to the public budget. Increasing state activities and expanding budget functions necessitated budget systems. In this direction, there has been a constant search for transforming budget systems from the input-oriented classical structure to the output-oriented modern structure in the whole world. This search resulted in the development of many different budget systems and this development process continues today. The Republic of Türkiye has followed the changes and developments in the field of budget systems since its establishment; it has used different budget systems in the implementation of the public budget process. The aim of the study is to analyze the development process that started with the traditional budget system application during the Republic period and continues with the program-based performance-based budget system application under the name of program budget; based on the dominant understanding of the public budget process, the transition objectives between budget systems and the results of the applied budget systems, and to make an evaluation for the future.

Anahtar Kelimeler: Public Budget, Budget Systems, Development of Budget Systems in Türkiye.

Jel Kodları: H61.

6.4 VERGİ PSİKOLOJİSİNİN MÜKELLEFLERİNİN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Özgür Emre Koç,¹ Mehmet Gürsoy²

Özet

Vergi birçok faktörün etkisiyle birlikte şekillenmiş, birçok aşamalardan geçmiş tarihi bir olaydır. Tarihe bakıldığında ise vergi var olduğundan beri vergi isyanları beraberinde gelmiştir. Vergilere karşı olan yükümlü tepkileri genellikle farklı şekillerde farklı sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Bu tepkilerin neden ortaya çıktığı yükümlülerin vergi algılama şekline göre değişiklik gösterebilir. Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve vergileme istenilen hedeflere ulaşılabilmesi için yükümlülerin vergiler karşısında gösterdikleri tepkilerin nedeni veya nedenleri araştırılmalıdır. Literatürde bu konuya vergi psikolojisi denilmektedir. Geçmişte yapılan çalışmalar incelendiğinde, vergilere gösterilen tepkilerin genellikle, ödeme gücü ve vergi yükünden kaynaklanmaktadır. Bu tepkiler vergi isyanı, vergi kaçırma, vergiden kaçınma vb. şekillerde ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda vergi isyanlarının ortaya çıkış nedenlerini vergi psikolojisi çerçevesinde incelenmiştir.

Anahtar kelime: Vergi İsyanı, Vergi Psikolojisi, Vergiye Gönüllü Uyum

Abstract

Tax is a historical event that has been shaped by the influence of many factors and has gone through many stages. When we look at history, tax revolts have come along with taxes since they existed. Taxpayer reactions to taxes generally occur in different ways and for different reasons. The reasons why these reactions occur may vary depending on taxpayers' tax perception. In order to increase voluntary compliance with taxes and achieve the desired goals of taxation, the reason or reasons for taxpayers' reactions to taxes should be investigated. In the literature, this subject is called tax psychology. When past studies are examined, reactions to taxes generally arise from the ability to pay and the tax burden. These reactions include tax rebellion, tax evasion, tax avoidance, etc. appears in different forms.

¹ Doç. Dr. Hitit Üniversitesi, oemrekoc@hitit.edu.tr

² Hitit Üniversitesi, meehmetgursoy@hotmail.com

In our study, the reasons for the emergence of tax revolts were examined within the framework of tax psychology.

7. OTURUM/SESSION-7

7.1 AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS STEAM BASED ON GENDER AND SUBJECTS

Tan Qianyi,¹ Lin Yating,² Lu Ang,³ Zhao Caiyan,⁴
Huang Chenxi,⁵ Frank Okai Larbi⁶

Abstract

In recent years, the value of STEAM education has been attached importance to by the Chinese government, but there are few empirical studies investigating the perceptions and attitudes of Chinese pre-service teachers towards STEAM education. Therefore, this study conducted a questionnaire survey on the pre-service teachers' perceptions and attitudes towards STEAM education. The results are as follows: First, pre-service teachers have insufficient knowledge of STEAM education and most of them seldom participated in STEAM activities. Second, there is no gender difference in respondents' perceptions and attitudes towards STEAM education. Third, there is a significant difference between the attitudes of humanities and art pre-service teachers. Some suggestions are provided for further studies and the promotion of STEAM education in China.

Keywords: STEAM education; Pre-service teachers; Perceptions; Attitudes

¹ School of Foreign Language Studies, South China Normal University, Guangzhou, China tanqianyi@m.scnu.edu.cn

² School of Geography, South China Normal University, Guangzhou, China yatinglin.scnu@foxmail.com

³ School of Fine Arts, South China Normal University, Guangzhou, China, kathon1587528@163.com

⁴ School of Marxism, South China Normal University, Guangzhou, China, 1262435662@qq.com

⁵ School of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, China, 2569323034@qq.com

⁶ School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China, lof45@hotmail.com

7.2 INSIGHTS FROM FOREST EDUCATION IN DEVELOPED COUNTRIES TO AID IN THE CONSTRUCTION OF THE CHINESE PRIMARY EDUCATION CURRICULUM

Ye Huanxian,¹ Sheng Tong,² Li Wenhui,³ Cao Yi,⁴
Chen Yunxuan,⁵ Frank Okai Larbi⁶

Abstract

China has not yet included forestry education in the compulsory education curriculum as defined by the Ministry of Education. However, in China's new curriculum reform, a number of official documents from the Ministry of Education demonstrate the new trends and requirements of the new curriculum reform, such as the emphasis on innovative, practical and comprehensive curriculum objectives at the compulsory education level, the ability to synthesize and apply knowledge in real-life situations to solve problems, and the independence of labour lessons from the comprehensive practical activities curriculum.

¹ School of Mathematical Sciences, South China Normal University, 773515143@qq.com

² School of history and culture, south China normal university, 2607698677@qq.com

³ School of Fine Arts, South China Normal University, 364116748@qq.com

⁴ School of life science, south China normal university, 1477592462@qq.com

⁵ School of Marxism, South China Normal University, 1355657188@qq.com

⁶ School of Education, South China Normal University, lof45@hotmail.com

7.3 CONSTRUCTING EFFECTIVE HOME-SCHOOL-COMMUNITY COOPERATION IN CHINA FROM THE LENS OF THE THEORY OF OVERLAPPING SPHERES OF INFLUENCE: AN INTERNATIONAL COMPARATIVE PERSPECTIVE

Dengjie Liu,¹ Zena Xie,² Guangyi Lu,³ Yang Yang,⁴
Jiayi Yang,⁵ Frank Okai Larbi⁶

Abstract

Home-school-community cooperation is a highly concerned field in basic education research and school education reform in the world today. In July 2021, Chinese authorities have issued "Double Reduction" policy document, putting forward new requirements for the home-school-community cooperation. But there are still many problems existing in home-school-community cooperation in our country. Based on the Theory of Overlapping Spheres of Influence, this study compared the current situation of home-school-community cooperation in the United States, Germany and Singapore from the six dimensions of the theory's practical framework (parenting, communication, volunteering, learning at home, decision making and collaborating with community). Based on it, we summarize the common characteristics of these country, and put forward suggestions for optimizing home-school-community cooperation in our country under the background of "double reduction".

Keywords: Home-school-community; The Theory of Overlapping Spheres of Influence; Double Reduction; Comparative study; Suggestions

¹ School of Life Science, South China Normal University, Guangzhou, China, 1205068651@qq.com

² School of Marxism, South China Normal University, Guangzhou, China, b128137@qq.com

³ School of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, China, 857661410@qq.com

⁴ School of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, China, 1261507997@qq.com

⁵ School of Geography, South China Normal University, Guangzhou, China, Jiayizs@outlook.com

⁶ School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China, lof45@hotmail.com

7.4 INTEGRATING CREATIVE THINKING TRAINING IN CLASSROOM TEACHING-AN EXPLORATORY STUDY OF UNIVERSITY SENIOR STUDENTS IN CHINA

Wu Huang,¹ Hong Senhong,² Li Ziran,³ Wang Yue,⁴
Ye Shan,⁵ Frank Okai Larbi⁶

Abstract

Creative thinking is recognized a major cognitive skill for the 21st century which can make a valuable contribution to the development of human cognition. Cultivating students' creative thinking enables them to adapt to the rapid development of the era and meet increasingly sophisticated local and global challenges. Based on the competency model and theoretical study of the PISA 2021 creative thinking test, this paper adopts the classroom experiment methods, scoring scale and scoring methods to investigate how to effectively cultivate and enhance students' creative thinking in the classroom. 30 students from South China Normal University in Guangzhou, Guangdong Province voluntarily participated in the study. The empirical study focuses on the creative thinking in students' written expression and scientific problem solving, to provide useful reference for more effective cultivation and enhancement of students' creative thinking in the classroom.

Keywords: creative thinking, classroom teaching, written expression, scientific problem solving

¹ School of Foreign Studies, South China Normal University, GuangZhou, China, 1213734153@qq.com

² School of Mathematical, South China Normal University, Guangzhou, China, 1820114404@qq.com

³ School of Life Science, South China Normal University, Guangzhou, China, 2023022885@m.scnu.edu.cn

⁴ School of Geography, South China Normal University, GuangZhou, China, 1303594509@qq.com

⁵ School of Mathematical Sciences, South China Normal University, Guangzhou, China, 904843035@qq.com

⁶ School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China, lof45@hotmail.com

7.5 THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMPETENCE IN FINNISH BASIC EDUCATION ASSESSMENT AND ITS IMPLICATIONS FOR CHINA: AN ANALYSIS IN THE DIMENSION OF STUDENT ASSESSMENT

**Huang Weilong,¹ Ye Yilin,² Yang Chunwen,³
Chen Lingxuan,⁴ Wu Yanyan,⁵ Frank Okai Larbi⁶**

Abstract

Finnish basic education assessment system has played an important role in the excellent results of several PISA tests since 2000. This study explores how the Finnish basic education assessment system promotes students' ability development from the perspective of student assessment dimensions, and draws some insights and suggestions for the assessment of basic education in China today.

Firstly, this paper summarizes the research on Finnish basic education assessment in recent years, and finds that it is only theoretical, but there are few practical cases. Therefore, this study analyzes it by combining interviews with actual cases in the dimension of student assessment.

Secondly, in order to better conduct interviews to obtain more useful information, this study briefly analyzes the framework of student assessment in Finnish basic education.

Thirdly, through interviews with Finnish educators, the study draws some factors that promote students' ability growth, such as Finnish teachers' diverse assessment methods, not using scores as the only criterion, paying more attention to students' individuality, etc.

¹ School of Mathematical Sciences, South China Normal University, Guangzhou, China, 450485997@qq.com

² School of History and Culture, South China Normal University, Guangzhou, China, 1051929264@qq.com

³ School of History and Culture, South China Normal University, Guangzhou, China, 1615143711@qq.com

⁴ School of History and Culture, South China Normal University, Guangzhou, China, 847360446@qq.com

⁵ School of Life Sciences, South China Normal University, Guangzhou, China, yanyan.wu@m.scnu.edu.cn

⁶ School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China, lof45@hotmail.com

Finally, based on the interview results, some suggestions are made for the evaluation system of basic education in China, such as making evaluation a part of daily teaching and involving students in the assessment as well, etc.

Keywords: Finnish basic education assessment; student evaluation; transversal competence.

7.6 PRE-SERVICE TEACHERS' PERCEPTIONS OF INTEGRATING CRITICAL PEDAGOGY INTO THE BASIC EDUCATION SYSTEM IN MAINLAND CHINA

Jiaying Zhong,¹ Dongliang Wang,² Jiayan Yang,³
Xintong Zhang,⁴ Yuxuan Zhang,⁵ Frank Okai Larbi⁶

Abstract

While the field of critical pedagogy continues to evolve, no empirical studies have explored teachers' or pre-service teachers' perceptions and attitudes towards critical pedagogy. This study utilized a questionnaire survey to investigate the openness to integrate critical pedagogy into basic education among 137 pre-service teachers. The results indicate that pre-service teachers generally hold positive perceptions of critical pedagogy, highlighting its significant potential for integration within basic education. Moreover, the findings provide valuable insights into the variations in openness levels among pre-service teachers from different genders and disciplines. These findings can serve as useful evidence for teacher educators in enhancing the implementation of critical pedagogy in their courses.

Key words: critical pedagogy, pre-service teachers, questionnaire survey, correlation analysis

¹ School of Foreign Studies, South China Normal University, Guangzhou, China, victoriazhongjy@qq.com

² School of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, China, 3151567924@qq.com

³ School of Geography, South China Normal University, Guangzhou, China, jiayanyang.scnu@foxmail.com

⁴ School of Marxism, South China Normal University, Guangzhou, China, 851311131@qq.com

⁵ School of Fine Arts, South China Normal University, Guangzhou, China, 778791196@qq.com

⁶ School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China, lof45@hotmail.com

7.7 A STUDY ON HOME-SCHOOL COOPERATION ABILITY OF MIDDLE SCHOOL TEACHERS BASED ON COMPETENCE MODEL A CASE OF MIDDLE SCHOOL TEACHERS IN GRUANGDONG

Han Liu,¹ Wanrong Lan,² Lining Lao,³ Minli Qiu,⁴
Guanhui Lu,⁵ Frank Okai Larbi⁶

Abstract

Teachers are the intermediaries of home-school cooperation, and their competence level is one of the key factors to promote home-school cooperation. However, there are few researches on the competence level of teachers in home-school cooperation in China. In this study, a mixed research method was used to measure and explore the level of home-school cooperation competence of 101 teachers from 5 key middle schools in Guangdong from three dimensions of *communication and cooperation*, *professional literacy* and *affective trait*, and to test the rationality of the home-school cooperation competence model. The results show that: 1) the home-school cooperative competence model is reasonable; 2) Teachers have a high sense of self-efficacy in the two dimensions of *communication and cooperation* and *affective trait*, but still lack self-efficacy in *professional literacy*; 3) Gender and teaching age have no influence on teachers' *communication and cooperation*, *professional literacy* and *affective trait*. Participation in home-school cooperation related training can improve the *professional literacy* of teachers, but it has no effect on the *communication and cooperation* ability and *affective trait* of teachers. Based on this, the following suggestions are put forward: 1) Break down the barriers of differentiation of home-school education

¹ School of Physics, South China Normal University, Guangzhou, China, 1315533704@qq.com

² School of Chemistry, South China Normal University, Guangzhou, China, 1049249166@qq.com

³ School of Chinese Language and Literature, South China Normal University, Guangzhou, China, 2396587964@qq.com

⁴ School of Music, South China Normal University, Guangzhou, China, 1174766217@qq.com

⁵ School of Physical Education and Sports Science, South China Normal University, Guangzhou, China, 20192721028@m.scnu.edu.cn

⁶ School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China, lof45@hotmail.com

concepts; 2) Set goals for positive home-school collaboration; 3) Find ways for families and schools to help each other and foster a culture of reciprocity; 4) Strengthen home-school communication and build a culture of trust.

Key Words: home-school cooperation; questionnaire survey; mixed research method

7.8 IMPROVING SINOLOGY PEDAGOGY THROUGH FOREST EDUCATION FRAMEWORK

Weishan Cai,¹ Frank Okai Larbi,² Qi Guo,³ Jiayi Gu,⁴ Jiewen Huang,⁵ Yifeng Ou⁶

Abstract

This study analyzes the development of forest education in different countries over different periods of time, summarizes the national frameworks of forest education and combines it with Chinese sinology. By using mixed research methods including literature review, case study and questionnaire, this study aims to solve some deficiencies in current Chinese sinology classroom teaching according to the forest education concept and curriculum framework. And the results of the study show that: (1) Chinese teachers in primary and secondary schools have a high sense of identification with integrated forest teaching in sinology education. (2) Coping with the content of the examination is one of the difficulties for the integration. (3) The teaching model combining national studies and forest education has great potential for development, which could enhance students' learning experience and expand teaching space.

Key Word: sinology; forest education; combination; questionnaire; case study

¹ School of Chinese Literature and Language South China Normal University, Guangzhou, China. 844077623@qq.com

² School of education, South China Normal University, Guangzhou, China. lof45@hotmail.com

³ School of Chinese Literature and Language South China Normal University, Guangzhou, China, 2117130007@qq.com

⁴ School of Physics, South China Normal University, Guangzhou, China, 1140917138@qq.com

⁵ School of Chinese Literature and Language South China Normal University, Guangzhou, China. 1151379245@qq.com

⁶ School of Physics, South China Normal University, Guangzhou, China, ouyifeng@foxmail.com

7.9 RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DIGITAL LITERACY AND CRITICAL THINKING DISPOSITION OF PRE-SERVICE TEACHERS

Xinyu Wu,¹ Frank Okai Larbi,² Wenjun Li,³
Yanrou Wen,⁴ Jinlin Huang,⁵ Sining Chen,⁶ Yan Qiu⁷

Abstract

While the field of critical pedagogy continues to evolve, no empirical studies have explored teachers' or pre-service teachers' perceptions and attitudes towards critical pedagogy. This study utilized a questionnaire survey to investigate the openness to integrate critical pedagogy into basic education among 137 pre-service teachers. The results indicate that pre-service teachers generally hold positive perceptions of critical pedagogy, highlighting its significant potential for integration within basic education. Moreover, the findings provide valuable insights into the variations in openness levels among pre-service teachers from different genders and disciplines. These findings can serve as useful evidence for teacher educators in enhancing the implementation of critical pedagogy in their courses.

Key words: critical pedagogy, pre-service teachers, questionnaire survey, correlation analysis

¹ School of Chinese Literature and Language, South China Normal University, Guangzhou, China. wxy2001scnu@126.com

² School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China, lof45@hotmail.com

³ School of Physics, South China Normal University, Guangzhou, China, 1243731525@qq.com

⁴ School of Physics, South China Normal University, Guangzhou, China.

⁵ School of Chinese Literature and Language, South China Normal University, Guangzhou, China. 1903366845@qq.com

⁶ School of Music, South China Normal University, Guangzhou, China, 2061620990@qq.com

⁷ School of Physical Education, South China Normal University, Guangzhou, China, 937997033@qq.com

7.10 VIRGINIA WOOLF'S FEMINISM VIEWED FROM A ROOM OF ONE'S OWN

Xia Mengting¹

Abstract

Virginia Woolf was born in England in the 1880's, a relatively privileged family. Woolf's father taught at Cambridge university in England and was famous in literary critics at the time. Unlike her two brothers, Virginia Woolf received a formal public school education, and all she had been received was a private family education from her father and self-study. Family income and strong academic atmosphere provide the basis for all this. Therefore, Woolf got rid of the traditional ideas under the formal education and had unique opinions. This paper includes six parts which analyzes Woolf's Feminism thoughts reflected by *A Room of One's Own*. My analysis is carried out on the basis of existing scholars' research results, so as to put forward some opinions on Woolf's feminist thought. The first part is a brief introduction, including the introduction of Woolf's personal background, the content and background of *A Room of One's Own*, and Woolf's main feminist ideas and views reflected in *A Room of One's Own*. The second part is to make an analysis of the current research situation at home and abroad, and to elaborate on the main research results and more famous insights. The third part begins to summarize Woolf's feminist thoughts in *A Room of One's Own* one by one. The fourth part focuses on the construction of Woolf's female discourse. Part five is the conclusion including the summary, significance and limitations of the research. Woolf is regarded as a pioneer of feminist theory. She creatively put forward the theory of androgyny, which has inspired women to become independent and self-spiritual world. Her work *A Room of One's Own* covers many of her feminist ideas and theories. Today, the study of Woolf and his feminist thoughts is still of great significance.

Keywords: Feminism; Virginia Woolf; Female discourse authority

¹ School: School of Education, University: South China Normal University, 1121455880@qq.com

7.11 EXPLORING TEACHER MENTORING IN GHANA BASIC SCHOOLS: AN IN-DEPTH INQUIRY INTO THE MOTIVES BEHIND TEACHER PREPARATION INITIATIVES.

Phinihas Acheampong,¹ Frank Okai Larbi²

Abstract

Robust studies on teacher mentoring over the years has shown a positive impact on teachers' professional development. Yet, studies on mentors mentoring motives appear scant, particularly in Ghana. The present paper seeks to address why school-based teacher educators in Ghana 'do what they do' through a semi-structured interview. The researchers purposefully selected 18 basic school mentors from six schools under three different districts. This is done to help understand the common mentoring motive characteristics shared across the mentors. The findings suggest four factors that incite mentors to 'do what they do'. These are categorized into personal motives, psychosocial motives, career-related motives, and organizational factors. It is recommended that teacher mentors are given mentoring guidelines to help streamline their mentoring practice.

Keywords: Mentoring motive, professional development, teacher education, teacher preparation.

¹ Affiliated University: Central University, Ghana, Email: aphinihas@yahoo.com

² Affiliated University: South China Normal University, lof45@hotmail.com

**7.12 ASSESSMENT OF COMMERCIAL BANKS
FINANCING AND SUCCESSFUL OPERATION OF
SMALL SCALE BUSINESS IN OGBA/EGBEMA/NDONI
LOCAL GOVERNMENT AREA OF RIVERS STATE,
NIGERIA**

Dr. D. O. Ojedapo,¹ Obi Jennifer Ifeoma²

Abstract

This study assessed the commercial banks financing and successful operation of small scale business in Ogba/Egbema/Ndoni Local Government Area of Rivers State, Nigeria. Four research questions were used to guide the study. 150 entrepreneurs formed the sample out of 1,000 entrepreneurs using cluster sampling technique. Twenty (20) questionnaire items were raised from the questions and were used to analyzed using a four point likert scale. A benchmark of 2.5 was used as a criterion for agreement. Mean was used as statistical tool to analyze the work. From the work, it was found that small scale entrepreneurs find it difficult to assess fund, financial problems hinder the establishment of small scale business, lack of startup capital hinders the growth of small scale business and lack of fund leads to liquidation of small scale business in Ogba/Egbema/Ndoni Local Government Area of Rivers State, Nigeria. Based on the findings, recommendations such as: Government should regulate and monitor the activities of MFBS to redress the identified weaknesses, government should enhance the out-reach of microfinance through creating awareness of the activities and operations of SMES especially those in rural and semi-urban areas that are yet to appreciate the benefits of the scheme, government should also ensure active operation of SME credit guarantee scheme to improve credit providers' exposure to longer term debt issued by small farm managers, etc.

Key Words: Commercial Banks, Successful Operation, Small Scale Business.

¹ Federal College of Education (Technical) Omoku Rivers State, Nigeria, oludavid173@gmail.com

² Federal College of Education (Technical) Omoku Rivers State, Nigeria, objenniferifeoma@gmail.com

7.13 EVALUATION OF PUBLIC RELATIONS STRATEGIES AND TECHNIQUES IN THE MANAGEMENT OF SELECTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN BENUE AND NASARA STATE, NIGERIA.

Abeka Faith Oyinoi¹

Abstract

This study evaluated the public relations strategies and techniques adopted in the management of Non Profit Organizations (NPOs) in Benue and Nasarawa State, using three selected NPOs for the assessment. The work was anchored on the Two-Way Symmetric Model of public relations and Excellence Theory. Survey research method was used to elicit data from respondents. The study revealed that the selected NPOs used public relations strategies which include, community relations, media relations, employees/volunteers relations, donor/sponsor relations as well as government relations and public relations techniques that include press release/ newsletters, press conference, brochure, annual reports, pamphlets, internet, tele conferencing and multimedia. The study further revealed that public relations strategies and techniques adopted have been effective in awareness creation, training of employees and volunteers, organizing and managing fundraising events, management of communication/information, human and material resources, relationships, issues and crisis management as well as image and reputation management. Based on these findings, it was concluded that the selected NPOs, have adopted public relations strategies and techniques. Based on this conclusion, it was recommended amazing Ng others, that, the management of the selected NPOs should establish public relations departments and engage the services of public relations professionals, that the Non Profit Organizations must be socially responsible to their host communities and that the NPOs must develop and enhance their corporate image.

¹ Nasara State University, abimikum2@gmail.com

7.14 THE ACCEPTANCE OF STEAM CONCEPT BY PRE-SERVICE TEACHER MAJORING IN SCIENCE DISCIPLINES

Yifei Hu,¹ Frank Okai Larbi,² Yongxuan Li,³
Hailan Lu,⁴ Zhihao Zhou,⁵ Xiyun Liu⁶

Abstract

STEAM, as an emerging educational concept originating from Europe and America, focuses on creating related and interconnected curricula designed to champion innovation in 21st-century topics. As defined by STEAM Education, it stands for “Science and Technology, interpreted through Engineering and the Arts, all based in Mathematical elements.” This style of teaching focuses on providing an adaptable framework for education that highlights relationships between subject areas rather than cordoning each off. By taking this approach, education becomes more fluid and students learn how each discipline depends on the other.

¹ School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China, 2386351847@qq.com

² School of Physics and Telecommunication Engineering, South China Normal University, Guangzhou, China. lof45@hotmail.com

³ School of Physics and Telecommunication Engineering, South China Normal University, Guangzhou, China, 1120561567@qq.com

⁴ School of Physics and Telecommunication Engineering South China Normal University, Guangzhou, China, 654585635@qq.com

⁵ School of Physics and Telecommunication Engineering South China Normal University, Guangzhou, China

⁶ School of Physics and Telecommunication Engineering, South China Normal University, Guangzhou, China, 1157720474@qq.com

